

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Derecho

Grado en Criminología

Enfoque Multidimensional de la Etiología del Yihadismo en la Era de la Información

Trabajo fin de estudio presentado por:	Luis Antonio Cañizares Marcial
Tipo de trabajo:	Grado en Criminología
Director/a:	Juan Fernández Requena
Fecha:	14 julio 2025

El islam, la religión de la tolerancia, tiene el alma humana en alta estima y considera un pecado el ataque a los seres humanos inocentes... Yo estoy categóricamente en contra de que un musulmán comprometido se embarque en esa clase de ataques. El islam jamás le permite a un musulmán matar a los inocentes y a los desvalidos.

JEQUE YUSUF AL-QARADAWI, Académico musulmán, Doha, Qatar.

Islam Online & News Agencies. 13 de septiembre 2001.

Resumen

El presente trabajo, es un análisis de cuáles son los factores más predominantes en la radicalización yihadista de jóvenes de segundas y terceras generaciones, en las que predomina el uso de las nuevas tecnologías.

El objetivo principal de este trabajo es establecer una visión clara y actual de cuales son los factores psicológicos y sociológicos asociados a la radicalización yihadista en el mundo online, siguiendo una metodología teórica, en la que se revisan los últimos estudios y datos aportados por organismos especializados en terrorismo, así como la aportación de un experto en radicalización.

En primer lugar, se establece un marco teórico de diversos conceptos, tales como el de terrorismo, radicalización y enseñanzas del islam. En segundo lugar, se realiza un análisis actual de los aspectos más destacables en esta radicalización. Todo ello en aras de la inclusión de un marco de intervención en el estudio y tratamiento de este fenómeno, con el objetivo de elaborar y ajustar las tendencias y políticas en la prevención del fenómeno yihadista, ya que este tipo de terrorismo está en constante evolución.

En relación a los resultados obtenidos, como factores sociológicos a destacar, se determina que estos individuos son principalmente jóvenes de segundas y terceras generaciones, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años de edad, predominantemente hombres, siendo sus orígenes la nacionalidad marroquí, su situación laboral es en la mitad de los casos, la desempleada, estando estos vinculados con delitos menores. Destacando como factores psicológicos predominantes, el sufrir crisis identitarias, sentimientos de pertenencia, así como baja tolerancia a la frustración y su alta vulnerabilidad a la captación ya que son individuos relativamente jóvenes. La conclusión a destacar de este análisis es la importancia del continuo trabajo a realizar conforme a este fenómeno, ya que está en continua evolución, ya que tanto el perfil de los reclutados, de los reclutadores, así como de las tácticas y técnicas en captación han ido evolucionando, por ello es esencial una actualización continua.

Un mejor entendimiento y actualización de este fenómeno, derivará en mejores medidas en su afrontamiento.

Palabras clave: Terrorismo, islam, yihadismo, radicalización.

Abstract

This work is an analysis of the most predominant factors in the jihadist radicalization of second and third generation youth, in which the use of new technologies is predominant. The main objective of this work is to establish a clear and current view of the psychological and sociological factors associated with jihadist radicalization in the online world, following a theoretical methodology that reviews the latest studies and data provided by specialized terrorism organizations, as well as the input of an expert in radicalization.

Firstly, a theoretical framework of various concepts is established, such as terrorism, radicalization, and teachings of Islam. Secondly, a current analysis of the most notable aspects of this radicalization is carried out. All of this is aimed at including an intervention framework in the study and treatment of this phenomenon, with the objective of developing and adjusting trends and policies for the prevention of the jihadist phenomenon, since this type of terrorism is constantly evolving.

In relation to the results obtained, as sociological factors to highlight, it is determined that these individuals are primarily young people from second and third generations, with ages ranging from 18 to 35 years old, predominantly men, with Moroccan nationality origins. Their employment situation is unemployed in half of the cases, being linked to minor offenses. Highlighting predominant psychological factors, they suffer from identity crises, feelings of belonging, as well as low tolerance to frustration and high vulnerability to recruitment since they are relatively young individuals. The conclusion to highlight from this analysis is the importance of ongoing work to be done regarding this phenomenon, as it is in continuous evolution, since both the profile of the recruits, the recruiters, as well as the tactics and techniques in recruitment have been evolving, which is why continuous updates are essential. A better understanding and update of this phenomenon will lead to better measures in its management.

Keywords: Terrorism, Islam, jihadism, radicalization.

Índice de contenidos

1. Introducción	9
1.1. Justificación del tema elegido	10
1.2. Problema y finalidad del trabajo	11
1.3. Objetivos	11
2. Marco teórico	13
2.1. Definición y aproximación al concepto de terrorismo	13
2.1.1. Definición y contextualización del terrorismo	14
2.1.2. Breve historia y evolución	17
2.1.3. Teorías explicativas	21
2.2. Definición conceptual del islam	25
2.2.1. Definición y características	25
2.2.2. Corrientes dentro del islam	27
2.3. Entender el concepto de la Yihad	29
2.3.1. Significado del término Yihad	29
2.3.2. Significado de la concepción de islamizar	30
2.3.3. Origen y causas en la vinculación del terrorismo-yihadismo	30
3. El proceso de la radicalización	34
3.1.1. Definición y contextualización de término radicalización	34
3.1.2. Modalidades de la radicalización	36
3.1.3. Teorías explicativas de la radicalización	37
4. Factores sociales, psicológicos y digitales que influyen en la captación-radicalización ..	43
4.1. Factores psicosociales predominantes en la radicalización yihadista	43
4.2. Impacto digitalización-redes sociales: origen y proceso de la radicalización y la captación a través de las nuevas tecnologías	49

5. Marco de intervención multidisciplinario para prevenir la radicalización	52
6. Conclusiones.....	57
Referencias bibliográficas	59
ANEXO I	66

Índice de figuras

<i>Figura 1. Elementos comunes del terrorismo. (Elaboración propia)</i>	16
<i>Figura 2. Objetivos generales diferenciadores terrorismo. (Elaboración propia)</i>	19
<i>Figura 3. Dinámica del terrorismo. (Elaboración propia)</i>	22
<i>Figura 4. Factores precipitadores del terrorismo. (Elaboración propia)</i>	23
<i>Figura 5. Pilares del islam. (Elaboración propia)</i>	26
<i>Figura 6. Niveles de radicalización. (Elaboración propia)</i>	36
<i>Figura 7. Modalidades de radicalización. (Elaboración propia)</i>	37
<i>Figura 8. Niveles de radicalización narrativa. (Elaboración propia)</i>	40
<i>Figura 9. Modalidades de la radicalización activa. (Elaboración propia)</i>	41

Índice de tablas

Tabla 1. Cuatro oleadas del terrorismo Rapoport.....	20
Tabla 2. Aspectos sociodemográficos terroristas 2024.....	45
Tabla 3. Fase Prevención.	53
Tabla 4. Fase Detección.	53
Tabla 5. Fase Intervención.	54
Tabla 6. Fase Seguimiento.	55

1. Introducción

Numerosos son los países que han sufrido las consecuencias del terrorismo, siendo este en ocasiones autóctono, generado por circunstancias político-sociales y en otras ocasiones alóctono, derivado de políticas internacionales, reivindicaciones históricas o religiosas entre otras circunstancias. Dichos países han ido adaptando sus políticas y medidas de seguridad para hacer frente a ello. Sin embargo, un gran cambio se produjo a raíz de los atentados del 11S en el año 2001 en EEUU, un atentado sin precedentes desencadenó el miedo a nivel mundial, algo nunca visto ni imaginado por los servicios de seguridad más eficientes del mundo pudieron prever esta catástrofe, en la que se vio vulnerada la seguridad no solo de la nación más poderosa del mundo, en su pleno corazón, sino la de todos los países del mundo occidental. La pregunta surgió posteriormente: ¿quiénes eran los autores de estos crímenes?, ¿cuáles eran sus motivaciones? Posteriormente, los españoles lo sufrimos en suelo nacional, el fatídico 11M en el año 2004 en Madrid. España lleva desde junio del año 2015 en un nivel IV de alerta antiterrorista, y los intentos de desestabilizar nuestro entorno no han aminorado.

Con este proyecto se va a realizar un análisis de cómo el terrorismo yihadista ha evolucionado de su versión clásica; a un terrorismo polimorfo, que se adapta continuamente, en el que tanto sus actores como actividad son variables. Ello es debido en gran parte al punto clave de este trabajo, la aparición de las redes sociales. El resultado que se pretende conseguir es elaborar un mejor entendimiento de este fenómeno en esta época; para ello se analizarán estudios actuales de investigadores e instituciones oficiales dedicadas al estudio del terrorismo, con el objetivo de la elaboración de un posible marco de intervención en la evitación y prevención de futuros atentados terroristas.

En la elaboración del presente trabajo se han utilizado diversos tipos de fuentes, tanto consulta de diversos artículos de investigación, literatura relacionada con la temática, así como estudios de diversos organismos oficiales dedicados y especializados en el estudio del terrorismo. Se ha realizado entrevista a un experto y estudioso del fenómeno yihadista y de la radicalización, considerando la inclusión de su testimonio, ya que a nivel actual es uno de los referentes sobre la radicalización yihadista, Cristian Rodríguez Jiménez, criminólogo especializado en terrorismo y radicalización violenta, analista en seguridad física, investigador

en el centro de seguridad urbana de la universidad Alberto Hurtado y autor del libro “SNUFF MOVIE, Filmando la muerte”.

1.1. Justificación del tema elegido

El terrorismo es uno de los fenómenos delincuenciales que mejor ha sabido adaptarse y evolucionar al paso del tiempo, siendo este diferente y singular dependiendo de su naturaleza y contexto; sin embargo, tiene un denominador común: establecer el miedo y la sensación de terror en la sociedad. El fenómeno del yihadismo ha sabido mejor que ningún otro adaptarse y evolucionar; ha pasado de ser una manifestación clara de reivindicación en un lugar y momento concretos; a ser un movimiento que se ha expandido a nivel mundial, en el que los actores del mismo, las técnicas de adoctrinamiento, de reclutamiento, las formas de atentar han cambiado y han dejado de ser las meramente clásicas. Gracias a los diversos investigadores y analistas, se ha logrado detectar cómo el perfil de los futuros terroristas ha cambiado, en el que en los últimos tiempos la edad de estos es menor, así como el estudio de radicalización, en el que ya no es necesaria la figura del reclutador, siendo las redes sociales y el entorno digital el medio clave en este proceso. Por ello es importante analizar cuáles son los factores más relevantes del fenómeno yihadista en esta era digital.

Dos son las noticias que definen claramente la exposición y justificación de este trabajo, estas se han publicado durante la realización del mismo, siendo una de ellas la siguiente *“La yihad se rejuvenece en España: un 40% de los 81 detenidos en 2024 tenía menos de 25 años”* (El País 2025), en la que se denota como la edad de las personas que se radicalizan es cada vez menor y la siguiente noticia *“Diez detenidos en Barcelona de una red yihadista que promovían la comisión de atentados”* (El Confidencial 2025), en la que una organización yihadista usaba canales cifrados para comunicarse, promoviendo la comisión de una serie de atentados con la idea de cometer decapitaciones durante estos.

Es necesario en la lucha contra una problemática, entender cuáles son los factores determinantes que se dan en ella para poder hacer frente a este fenómeno en la que se amenaza a la sociedad a nivel global. Un mejor entendimiento conlleva mejoras estratégicas en la prevención de futuros atentados.

1.2. Problema y finalidad del trabajo

La problemática viene de la mano de cómo el terrorismo de corte islámico ha pasado de ser como otros, de estar localizado en una zona, con una problemática única y característica, a verse expandido a nivel mundial. Este terrorismo ha sabido mejor que ningún otro adaptarse y evolucionar igual de rápido que las nuevas tecnologías; de hecho, su mayor fuente de propaganda y captación se nutre de ellas. Los miembros de DAESH, son expertos en redes sociales, uso de las nuevas tecnologías, técnicas y estrategias para evitar ser detectados. Es necesario realizar una contranarrativa de ese discurso de odio que predicen unos cuantos, para descontextualizar y corregir este mensaje, creando una realidad distorsionada del islam. En los estudios clásicos siempre se ha relacionado el terrorismo con reivindicaciones políticas y religiosas. Ciertos grupos, tanto políticos como sociales o grupos religiosos, han utilizado el terrorismo en sus exigencias, siendo estos grupos más delimitados, ya que se correspondían con un determinado grupo social o religioso. Sin embargo, hoy en día esto no se corresponde con años atrás, el yihadismo a día de hoy no se encuentra delimitado a un cierto grupo étnico, social o religioso, cualquier persona en cualquier lugar del mundo se puede auto radicalizar y auto adoctrinar, sin esperar órdenes directas para la comisión de atentados.

La finalidad de este trabajo es exponer y realizar una revisión actual de cuáles son los factores psicológicos y sociales asociados a los procesos de radicalización y la influencia de las redes sociales en estos, debido a que el terrorismo es un proceso dinámico, es necesario estar continuamente analizándolo para trazar líneas de actuación sobre él.

1.3. Objetivos

Con este trabajo no se pretende realizar únicamente un análisis crítico o una revisión bibliográfica. Se trata de establecer cuáles son los parámetros actuales que influyen en este proceso de captación y posterior radicalización en relación a las redes sociales. Mi propósito con este trabajo es proporcionar una mejor explicación de la etiología yihadista adaptada a los nuevos tiempos y a la era digital en la que vivimos. Analizando los factores sociales y psicológicos en esta nueva era del entorno virtual.

Objetivo general:

Identificar los factores sociales, psicológicos y digitales que influyen en la captación y posterior radicalización yihadista en la era digital.

Objetivos específicos:

- Explicar que factores influyen en el proceso de radicalización.
- Determinar que perfiles son más proclives en la captación.
- Determinar las estrategias para evitar la radicalización.
- Destacar la necesidad de la criminología en la prevención de la radicalización.
- Desarrollar un marco multidisciplinar de intervención.

2. Marco teórico

En el presente marco teórico se va a establecer primeramente una definición de conceptos generales clave para poder entender el contexto objeto de estudio, una serie de términos que harán más entendible el tema a seguir, seguido de literatura en la que más específicamente se analizan los aspectos clave, haciendo referencia a los últimos estudios y artículos de investigación para en un primer momento determinar cuáles son los factores más influyentes en este tipo de radicalización, ver de qué manera influyen en este proceso, encuadrar el perfil más destacado en este fenómeno, determinar un posible marco de intervención en la prevención de este tipo de terrorismo.

En un primer punto, se va a analizar el concepto de terrorismo, definiéndolo en sus múltiples acepciones, cuál es su objeto, su función, finalidad, y las diversas teorías explicativas de este fenómeno, siendo este cambiante según la época en la que nos encontremos; por ello es esencial su análisis actualizado, ya que cuanto más delimitado sea, mejores serán las medidas previsoras.

Seguidamente, se va a realizar una contextualización de la religión islámica, fundamental en este trabajo para saber cuál es la vinculación de esta religión con el fenómeno del yihadismo, entender qué promueve, cuál es su finalidad, sus principios y por qué determinados actores sociales la utilizan en sus acciones, tergiversando sus principios, provocando una falsa concepción de esta religión.

Por último, se va a realizar una contextualización del término yihadismo, en el cual, se definirá y explicará dicho concepto, en que consiste la denominada islamización, así como el origen y causas de la vinculación de grupos yihadistas con actos terroristas.

2.1. Definición y aproximación al concepto de terrorismo

En este punto se analizará el segundo término clave de este estudio, el terrorismo, un concepto cambiante que ha ido evolucionando tanto en su concepto, como en su origen, motivaciones y objetivos. Para entenderlo es necesario conocer su origen, haciendo mención a un breve resumen de su historia y a las teorías explicativas de dicho fenómeno.

2.1.1. Definición y contextualización del terrorismo

Para luchar contra una problemática es necesario entenderla y comprenderla, analizar su origen, causas e historia, es primordial delimitar que significa el término terrorismo, para entenderlo y saber a lo que uno se enfrenta. En los países democráticos, los delitos se agrupan y recogen en los conocidos códigos penales, en los que se definen los tipos de delito, las correspondientes penas y las singularidades de cada uno, sin embargo, el término terrorismo, es ambiguo y controvertido, ya que no existe una definición clara y conjunta que lo defina, por ello es necesario una tipificación del mismo lo más clara y concisa posible en la actualidad.

Varias son las definiciones que han mencionado este término, a lo largo de la historia pocos son los países que no han sufrido un terrorismo propio, autóctono, el cual tenía unos actores claros, con unas reivindicaciones propias y concretas, ajustados todos a una época y región clara y delimitada. Sin embargo, a raíz de los atentados del 11S sufridos en suelo estadounidense, se sienta un precedente en lo que se refiere a la concepción de terrorismo autóctono, surgiendo un nuevo modelo de terrorismo, siendo este global, vinculado al terrorismo religioso de corte yihadista.

A continuación, se mencionarán las definiciones más relevantes de este término:

- I. Según la definición de la RAE, terrorismo, es la dominación por terror, una sucesión de actos violentos con la finalidad de infundir terror o aquellos que intentan con sus actos crear alarma social con fines políticos (Real Academia Española 2025).
- II. El terrorismo puede definirse como un acto delictivo que, mediante el uso de violencia extrema o intimidación severa y con una finalidad subversiva, pretende destruir el sistema político democrático. Para alcanzar este objetivo, recurre a medios selectivos o de carácter catastrófico (VALDÉS 1984).
- III. El terrorismo cuenta con tres factores clave, siendo estos, el uso de la violencia como medio para conseguir los objetivos, el terror, como resultado de sus acciones y la política como finalidad (LAMARCA 1985 y BUENO 1986).
- IV. En un estudio en el que se analizaron 109 opiniones de diversos expertos sobre el terrorismo para lograr un nexo común a la hora de definir este término, llegando a la siguiente conclusión, procedimiento de repetida violencia motivado por la angustia, empleado por personas, colectivos o naciones, de manera semiclandestina, por motivos idiosincrásicos, delictivos o políticos, a través de los cuales, a diferencia del

homicidio, el rechazo inmediato a la violencia no es el objetivo final. Las víctimas humanas de la violencia son seleccionadas de manera aleatoria o selectivamente y se emplean como fuentes del mensaje terrorista. El proceso de comunicación entre el terrorista, las víctimas y los objetivos principales, fundamentados en la violencia o amenaza de violencia, se emplean para manipular a dichos objetivos principales y transformarlos en blancos del terror, de las demandas terroristas o de atención, en función de si se pretende la intimidación, la coacción o la propaganda (SCHMID y JONGMAN 1988).

- V. Otra definición de este concepto sería la realización o la amenaza de realizar una acción que tenga por objeto influir al gobierno o intimidar a la sociedad, con el propósito de promover una causa política, religiosa o ideológica (PADILLA TORRES 2021).
- VI. Otra acepción sería la violencia sistemática e inesperada, ejercida por individuos o grupos y orientada hacia objetivos vulnerables que poseen algún significado simbólico en sus respectivos contextos culturales o marcos institucionales (REINARES 2003).
- VII. Así mismo, se podría definir como una serie de ataques selectivos o indiscriminados utilizando la violencia utilizando el factor de sorpresa para exhibir poder, con el objetivo de generar impactos psicológicos devastadores en un grupo social específico. (ZUINAGA 2011).
- VIII. Por último, como bien podemos observar en la Figura 1, existe una confluencia de factores comunes en dicha definición (ORTI PÉREZ 2005).

Figura 1. Elementos comunes del terrorismo. (Elaboración propia)

Sin embargo, como bien se ha expuesto en este trabajo, el terrorismo es un fenómeno dinámico, que evoluciona y es único en tiempo y lugar. Es cierto que utiliza en sus acciones actos violentos, ya que los actos terroristas son consecuencia de haber agotado la vía política o de diálogo, en la que un grupo de menor entidad para hacerse valer, recurre a ella.

En mi opinión, no creo que se pueda hablar exclusivamente de víctimas indiscriminadas, ya que en el contexto de la banda terrorista E.T.A la gran mayoría de sus víctimas eran de carácter selectivo, así como en la utilización de medios, no son en este caso, siempre extremos. Los objetivos de los mismos no son exclusivamente políticos, ya que, en el fenómeno del terrorismo yihadista, son de carácter religioso y reivindicativo de contexto histórico, en el que se reclama la antigua grandiosidad del denominado Al-Ándalus.

No se puede hablar de individuos fanáticos, ya que el delito de terrorismo forma parte de los delitos denominados de convicción, en la que si es cierto que estos individuos tienen un alto grado de creencia en lo que hacen, siendo estos, actos muy elaborados y planificados incluso durante años. En referente a su mención en acciones fuera del contexto de guerra, no se adapta totalmente a la realidad, ya que, por parte de organizaciones internacionales, el

movimiento de resistencia islámica, Hamás, ha sido declarado grupo terrorista por diversas organizaciones internacionales, en el conflicto bélico Israel-Palestina. Las acciones terroristas causan una gran repercusión con sus acciones, dándoles una publicidad sin precedentes, relevantes fueron los atentados del 11S, así como la propaganda efectuada por ISIS y DAESH, en la que sus acciones eran grabadas en videos con una calidad sin precedentes.

2.1.2. Breve historia y evolución

Una manera de tratar la noción del terrorismo es mencionando el origen del concepto y su evolución. Los primeros hechos que podrían etiquetarse como "terroristas" datan del siglo I d. C y son recogidos por el historiador judío Tito Flavio Josefo haciendo referencia a la secta de sicarii, un grupo de judío zelotes que se opusieron al control romano en tierras de Occidente Próximo (DE SANTIAGO HERRERO y SANCHEZ-GIL 2018).

En el siglo XII, los ismailí, que son musulmanes de fe shíí, llevaron a cabo acciones terroristas, contra los musulmanes suníes por razones de índole religiosa y política, por tenerlos como objetivos políticos. Durante los siglos XVIII y XIX, después de la Revolución Francesa, las ejecuciones por razones políticas se volvieron habituales, por los jacobinos, ganando relevancia como un acto violento delictivo. Desde aquel instante, se ha empleado el término para referirse a las manifestaciones de violencia más incomprensibles. Durante ese mismo siglo, surge el nacionalismo en Japón que propició la restauración de Meiji en 1868, junto con frecuentes ataques terroristas al gobierno Tokugawa.

En Estados Unidos surge tras la derrota de la confederación del sur, un grupo de etiología racista, el Ku Klux Klan, que realizó barbaries tanto contra los representantes de la gestión de la reconstrucción impuesta por el Gobierno Federal, como contra aquellos que fueron esclavos durante este periodo. Surge en Rusia por un periodo de más de tres décadas, un grupo denominado, Narodnaya Volya (Voluntad Popular), opuesto al gobierno zarista. Su líder principal, Morozov, argumentaba que el terrorismo era una nueva modalidad de conflicto más adecuada que una matanza masiva, resultado de una revuelta en gran escala". Además, en ese periodo, los partidarios del anarquismo se encontraban presentes, llevando a cabo ataques terroristas contra altos cargos e incluso, contra ciudadanos.

Ya en el siglo XX, surgió tanto la Organización Revolucionaria Interna de Macedonia, la Ustashi croata y el Ejército Republicano de Irlanda, entidades que contaban con el respaldo de otras

autoridades como la del líder fascista Benito Mussolini. Ese tipo de terrorismo nacionalista respaldado por "el Estado causó el homicidio de Francisco Fernando de Habsburgo en Sarajevo en 1914, desencadenando así la Primera Guerra Mundial". Uno de los grandes políticos y dictadores chinos, Mao Tse- Tung, también empleó técnicas de índole desconocidas contra sus enemigos y así perpetuarse en el poder. Durante este siglo, surgieron dos corrientes políticas que influyeron en el rumbo del mundo, el fascismo y el comunismo, las cuales llevaron a cabo acciones terroristas para ejecutar su política. En la década de 1960, tras la segunda guerra mundial, surgió una ola de violencia a nivel global a causa de varios factores que contribuyeron a fomentar y hacer más notorio el terrorismo, tales como los progresos tecnológicos, el desarrollo de armas de menor tamaño, pero de mayor capacidad, medios para propagar de manera más veloz la comunicación y la publicidad que provocan los ataques terroristas. Durante este periodo de tiempo, la estrategia de los terroristas cambió, ya no solo los objetivos eran figuras políticas o de alto interés, sino que también lo empezó a ser la población civil, siendo utilizada esta como medio de presión social (VÁZQUEZ 2002).

En el siglo XXI, surge una nueva forma de terrorismo internacional, la denominada guerra de guerrillas, fruto de las diversas disputas políticas entre países de Latinoamérica, la innovación más significativa fue la formación de los denominados movimientos de guerrilla urbana, ya que las acciones terroristas se trasladaron desde la zona rural, hasta las ciudades (VÁZQUEZ 2002). Tras la decadencia y disolución de la antigua unión de repúblicas socialista soviéticas, hubo dos rumbos en lo que se refiere al camino del terrorismo, por un lado, hubo una reducción de los grupos terroristas, debido a que eran en su mayoría conforme al régimen soviético y, por otro lado, Irán asumió el papel desempeñado por la antigua unión soviética.

Sin embargo, el hito más impresionante en cuanto a su magnitud, planificación e impacto fue sufrido por los Estados Unidos en el conocido 11S, este acontecimiento no era un ataque directo únicamente contra el suelo americano, sino el inicio de una nueva época y rumbo conforme al terrorismo, ya que el objetivo era el mundo occidental. A este ataque le surgieron otros de gran magnitud e impacto, Madrid (11M), Londres (2005) y un sinnúmero de países y lugares. Después de esta herida sufrida por los estados unidos hubo un antes y un después en la mentalidad mundial, ya que este tipo de terrorismo se había convertido en una amenaza global.

Uno de los autores que mejor explica y define la evolución del fenómeno del terrorismo es el célebre profesor de ciencias políticas de la universidad de california, David Charles Rapoport, este autor sostuvo que el terrorismo era diferente según en que época y contexto político-social se diera, por ello estableció varios objetivos generales a analizar para diferenciar las características diferenciadoras entre los diferentes tipos de terrorismo, como se puede observar en la Figura 2, dichos objetivos generales son los siguientes (RAPOPORT 2004):

Figura 2. Objetivos generales diferenciadores terrorismo. (Elaboración propia)

Según este autor, estableció la evolución del fenómeno del terrorismo, en lo que él denominó las cuatro oleadas del terrorismo, como se puede visualizar en la Tabla 1 (RAPOPORT 2004):

Tabla 1. Cuatro oleadas del terrorismo Rapoport.

OLEADA	PERIODO TEMPORAL	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	MOTIVACIONES	EJEMPLOS DE GRUPOS
Primera Oleada (Terrorismo Anarquista)	1880-1920	Uso de la violencia indiscriminada. Enfoque en la eliminación de figuras de poder.	Rechazo al orden establecido.	Anarquista de Europa y América. Narodyana Volya (Rusia)
Segunda Oleada (Terrorismo Nacionalista)	1920-1960	Enfoque en la independencia nacional. Uso de actos terroristas para lograr la independencia.	Luchas por la independencia frente a imperios coloniales.	Irgun (Organización paramilitar sionista). FLN (Frente de Liberación Nacional Argelia).
Tercera Oleada (Terrorismo de la Nueva Izquierda)	1960-1990	Influencia de la Guerra Fría. Lucha contra el imperialismo y las dictaduras.	Revolución socialista. Influencia de movimientos comunistas-marxistas.	FARC (Colombia). Brigadas Rojas (Italia).
Cuarta Oleada (Terrorismo Religioso)	1990-presente	Terrorismo basado en la religión. Uso de la violencia para imponer una ideología religiosa.	Extremismo religioso. Luchas en nombre de la fe.	Al Qaeda. Estado Islámico (ISIS). Boko Haram (Nigeria). Ejército del Señor (Uganda).

Elaboración propia.

Como bien se ha visto en esta breve introducción, no existe un consenso pleno sobre la definición de terrorismo, siendo este, un fenómeno dinámico, ya que para entenderlo y explicarlo hay que contextualizarlo en la época en la que se trate, siendo necesario entender sus causas sociales e históricas del momento para un mejor comprensión del mismo, ya que puede ser terrorismo para unos y para otros puede ser una respuesta a un proceso de represión sufrida por un estado represor.

Varias han sido las conferencias sobre este fenómeno, en los que determinados países se han reunido para la elaboración de estrategias y acuerdos en la lucha contra el mismo, una de ellas fue la adoptada por las Naciones Unidas en la resolución A/RES/60/288, en la que todos los estados miembros de las Naciones Unidas por unanimidad acordaron por primera vez un enfoque común en la lucha contra el terrorismo. Una de las más significativas fue, la acontecida tras los fatídicos atentados del 11 de septiembre de 2001, en la que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) reaccionó de manera contundente a este ataque, adoptando una serie de medidas políticas y operativas para reforzar la lucha contra el terrorismo en su región. Como consecuencia de ello, se celebró en Bucarest el 4 de diciembre de ese mismo año, una conferencia en la que se adoptó el "Plan de Acción de Bucarest para Combatir el Terrorismo", este plan, estableció un marco integral para la lucha contra el terrorismo, basado en el respeto al derecho internacional. Los Estados participantes se comprometieron a convertirse en parte de las 12 convenciones y protocolos de la ONU relacionados con el terrorismo antes del 31 de diciembre de 2002. Se establecieron diversos acuerdos, tales como los siguientes:

- Reforzar la cooperación bilateral y multilateral dentro de la OSCE y con otras organizaciones internacionales y regionales.
- Implementar medidas preventivas, como la promoción de reformas políticas, económicas y sociales para abordar las causas subyacentes del terrorismo.
- Mejorar la formación y el monitoreo de las fuerzas policiales, especialmente en regiones vulnerables como Asia Central.

Durante los días 6 y 7 de diciembre de 2023, fue celebrada en la ciudad de Tánger (Marruecos), la 47ª conferencia de líderes árabes de policía y seguridad, sobre ciberterrorismo, en la que colaboraron responsables de seguridad de 20 países árabes, organizaciones internacionales como INTERPOL, la Universidad Árabe Naif de Ciencias de la Seguridad (NAUSS) y el Consejo de ministros Árabes del Interior, siendo un hito en la colaboración de los países árabes en materias de ciberseguridad y ciberterrorismo.

2.1.3. Teorías explicativas

Los actos terroristas son acciones, es decir, son actos voluntarios en los que hay una premeditación y una posterior acción, esta premeditación surge con la aparición de unos

motivos que llevan a ello, seguido de un contexto propicio que favorece su nacimiento, finalizando con la tenencia de los recursos que facilitan la finalización de esa acción.

Para dar una explicación coherente de toda acción terrorista, deben analizarse dos puntos, el primero de ellos sería la identificación de los aspectos de motivación, oportunidad y capacidad, siendo el segundo punto, el análisis de los acontecimientos históricos y sociales en un tiempo concretos que favorecieron su aparición. Una vez iniciado la actividad terrorista, esta no puede ser explicada en su totalidad por las causas que lo generaron, ya que este es un fenómeno dinámico, en la que este se ve condicionado por las medidas que puedan ser dirigidas contra él, cambios en las personas, en las estrategias, conflictos entre los miembros, como se observa en la Figura 3.

Figura 3. Dinámica del terrorismo. (Elaboración propia)

No todas las acciones violentas o radicales desembocan en acciones terroristas, este salto se produce cuando hay una ruptura con el grupo original, reacción a la acción violenta, en la que pasan a realizar sus acciones de forma encubierta. Esta escisión, debe desarrollar una estructura, normas, medidas organizativas, sistemas de financiación propios, de captación, una vez llegado a este punto como organización con estructura propia, el proceso de formación

del grupo terrorista se ha formado. Como se señala en la Figura 4, varios son los factores generadores de los fenómenos terroristas:

Figura 4. Factores precipitadores del terrorismo. (Elaboración propia)

Varias son las teorías que han intentado explicar este fenómeno tan cambiante, teorías que surgen acorde al contexto social-temporal, sin embargo, se expondrán aquellas más actuales que lo tratan:

- I. Teoría de la asociación diferencial: Sutherland fue su máximo precursor, y sostenía que el comportamiento delictivo se adquiere de la misma manera que cualquier otra conducta. Este, en lugar de transmitirse o ser un elemento puramente biológico, es un proceso de aprendizaje, de asociación, en el que se incorporan estos comportamientos o conceptos adquiridos mediante la interacción con otros individuos (PÉREZ FANDIÑO 2015 y PÉREZ 2018).

- II. Teoría del control social, promovida por Hirschi: esta teoría sostiene que la ausencia o presencia de relaciones sociales apropiadas, junto con lazos con la comunidad, podrían funcionar como factor de riesgo, o de salvaguarda si existen, con el fin de promover el comienzo de una carrera delictiva o, en este escenario, la radicalización del individuo. Así, de acuerdo con su máximo representante previamente citado, "los actos delictivos ocurren cuando la relación de una persona con la sociedad es frágil o se ha roto" (SCHIOPPA 2013).
- III. Teoría del triple riesgo delictivo, de Redondo Illescas: este modelo sostiene que se deben considerar tres factores o variables para estimar el riesgo o la probabilidad que una persona, en este escenario, podría llegar a transformarse en terrorista (RODRÍGUEZ PÉREZ 2022 y LÓPEZ GOBERNADO 2021). El primer factor es la actitud individual del individuo, al referirse a la habilidad del individuo para cubrir sus necesidades mediante métodos legales, además de sus atributos personales: impulsividad, dominio sobre sí mismo, grado de empatía, entre otros. Estas características, a su vez, están vinculadas con la Teoría del Potencial Antisocial de Farrington, (CASTELLANOS 2022 y BOBBIO 2012), argumentando que personas con un alto potencial antisocial, —como, por ejemplo, tener problemas en la regulación emocional o en el control de la baja tolerancia a la frustración, tendrán una mayor posibilidad de comenzar una vida delictiva y que esta se manifieste con prontitud (REDONDO ILLESCAS 2008). Como se mencionó previamente, el segundo factor es el ambiente social del individuo, que actúa como un factor de riesgo cuando la persona no tenga relaciones sociales o familiares apropiadas —como, por ejemplo, tener un hermano o amigo asociado o simpatizante con una organización terrorista—. El último componente, la oportunidad, también tiene una importancia especial, definida como el grado en el que los individuos perciben que hay oportunidad para realizar el atentado, así como la falta de guardianes, —como por ejemplo la limitada vigilancia policial, la falta de obstáculos físicos como los bolardos en rutas peatonales muy transitadas o la sencillez para acceder a infraestructuras vitales—, lo que facilita la realización del delito y disminuye el riesgo (CASTELLANOS 2022). Estas tres características deben concurrir; siendo la ausencia de uno de los meramente suficiente para que no se lleve a cabo esta radicalización.

- IV. La teoría de fusión de la identidad: resalta que la identidad del individuo se unificaría de tal forma que el "yo personal" se uniría al "yo social" (HENRIQUEZ, URZÚA MORALES, LÓPEZ-LÓPEZ 2020 y PÉREZ 2018). Esta unión podría explicar esos comportamientos de sacrificio grupal, —un gran número de terroristas se inmolan o se suicidan después de realizar los ataques (WHITEHOUSE 2018). La teoría de los valores sagrados está estrechamente vinculada con esta, argumentando que algunos individuos tienen la habilidad de hacer sacrificios significativos en pro de sus creencias, asesinándose o falleciendo ellos mismos, preservando así esa identidad que les otorga la organización terrorista. Cuando estas ideas se convierten en valores sagrados, tendrán un valor esencial e imperativo para los individuos, interpretándolos como la obligación de comportarse conforme a estas convicciones para prevenir una disonancia cognitiva. (GÓMEZ, LÓPEZ-RODRÍGUEZ, VÁZQUEZ, PAREDES y MARTÍNEZ 2016).

2.2. Definición conceptual del islam

El islam en los últimos años ha sido relacionado o falsamente vinculado al terrorismo de corte yihadista, por ello en este apartado, se va a contemplar un pequeño marco teórico de sus características como religión, así como de los valores y pilares sobre los que se sustenta, en la que lleva inmersa en su nombre el significado de paz, seguido de las corrientes dominantes en ella. Todo ello con el propósito de un mejor entendimiento de esta religión a la cual se le ha hecho la peor propaganda posible, en la que un grupo de extremistas ha hecho suya en la justificación de sus acciones.

2.2.1. Definición y características

El islam es una religión monoteísta (creencia en un solo dios), etimológicamente islam deriva del término árabe al-islām, que significa paz y sumisión a dios, y principalmente se utiliza en el contexto de religión, la persona que practica el islam se denomina musulmán. El islam se sustenta sobre dos pilares fundamentales; el primero sería el Corán, texto sagrado de revelación para los musulmanes y el segundo pilar sería la tradición del profeta Mahoma, en la que hay una recopilación de hechos, palabras y acciones del profeta Mahoma (PAREJA 1975).

El Corán es el libro sagrado para los musulmanes en el que se recoge la palabra de Dios, siendo este único e inigualable, ya que es el testimonio fiel de la manifestación del creador. Dicho libro es una manifestación escrita, dividiéndose esta en una serie de capítulos (azoras) y estos a su vez en versículos (aleyas), en la que el musulmán aprende a través de su recitación y lectura; esa recitación acerca al musulmán a Alá, ya que a través de ella repite la mismísima palabra de Dios. La tradición del profeta es la segunda manifestación sagrada para los musulmanes, en la que se recogen los hechos y dichos de este (GRAHAM 1987).

Los musulmanes tienen una serie de deberes que sustentan el ser de su religión y de su vida; estos son los conocidos como los “pilares del islam”, siendo reflejados en la Figura 5.

Figura 5. Pilares del islam. (Elaboración propia)

Dichos pilares son cinco, siendo el primero la profesión de fe en Alá y los restantes serían una serie de medios para llevarla a cabo, la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación.

I. La profesión de fe en Alá (shahada).

Consiste en decir la fórmula “No hay más dios que Alá, y Mahoma es su profeta”. Es evidente que esta consigna, separa y diferencia claramente a Alá y al profeta Mahoma.

II. El rezo (salat).

Los fieles musulmanes están obligados a rezar cinco veces al día, dirigiendo sus oraciones hacia La Meca. Antes de cada una de estas plegarias, el fiel realiza un acto de ablución, donde se purifica antes de entrar en contacto con los dioses, mediante un proceso de lavado de cara,

brazos, manos, pies y cabeza. Si no se cuenta con agua, se puede llevar a cabo con arena. Estas plegarias pueden llevarse a cabo en el hogar o en un lugar apropiado para ello; no es imprescindible llevarlas a cabo en la mezquita. En este escenario, es indispensable el rezo del viernes, dado que en este día toda la comunidad musulmana está rezando junto a él en dirección a La Meca.

III. El zakat (limosna).

En un principio, los individuos más sobresalientes de la sociedad realizaban anualmente una limosna o donación caritativa, que posteriormente fue reemplazada por un impuesto obligatorio de purificación para asistir a las personas más desfavorecidas o necesitadas de la comunidad.

IV. El ayuno (sawm).

Se lleva a cabo durante el mes de Ramadán, que es el noveno mes del calendario islámico. Este acto es obligatorio para todos los musulmanes que han alcanzado la pubertad y están en buen estado físico y mental, excepto para aquellos que no se encuentren en condiciones ideales, como individuos enfermos o de edad avanzada. Este acto implica abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde la fecha de inicio del mes. Los objetivos del ayuno son varios; uno sería el mantenerse vigilante sobre todo aquello que nos distraiga sobre la atención a Dios, otro sería la preparación de todos los musulmanes ante posibles situaciones no sobrevenidas. La finalización del ayuno; simboliza el inicio de un proceso o etapa nueva en la que se ha producido una limpieza y purificación del alma.

V. La peregrinación (hach).

Es obligación de todos los musulmanes la peregrinación por lo menos una vez en su vida a La Meca, siempre que se pueda, principalmente durante el mes islámico (PAREJA 1975, RIPPIN 2018 y WAINES 1998).

2.2.2. Corrientes dentro del islam

En la comunidad musulmana, dos son las principales tendencias que la separan; los sunníes y los chiíes. El sunismo es la interpretación predominante del islam, con cerca del 90% de sus seguidores siguiendo estrictamente las enseñanzas del Corán. La principal discrepancia entre ambas tendencias reside en la diferente perspectiva sobre dónde se encuentra la autoridad religiosa y política, así como en su esencia. En la época del profeta, los sunníes se enfocaron

en reproducir con precisión sus explicaciones, las cuales se manifestaron en diversas anécdotas o hadices. En otras palabras, cuando se necesitaba encontrar una respuesta a algún interrogante de índole religiosa o legal, se acudía al Corán o la Sunna para hallarla. Estas compilaciones de hadices poseen una importancia particular, dado que las lecciones del profeta provienen de inspiración divina, ubicándose justo por debajo del Corán. Los sunníes se diferencian entre ellos según la escuela jurídica a la que siguen; dichas escuelas son cuatro (shafií, hanbalí, hanafí y malakí), derivando estos nombres según su fundador. A estos fundadores se les presupone una serie de características diferentes sobre el resto de los musulmanes, ya que tienen la capacidad de interpretar la palabra de Mahoma, y a raíz de ahí, elaborar leyes y normas a seguir por el resto.

El término chií se traduce como (los seguidores de Ali); de acuerdo con sus declaraciones, solo los sucesores de Ali pueden ser califas, por lo que apoyan el califato hereditario. En contraposición al califato electivo, consideraban que el sucesor del profeta debería ser un integrante de la familia con autoridad política y religiosa. Los chiíes valoran enormemente que alguien sobresalga de los demás debido a su carisma religioso y político. Actualmente, son una minoría en comparación con el otro grupo, donde frecuentemente han sufrido persecuciones, aunque estos son mayoría en ciertos países, caso de Irán (GEERTZ 1994).

Después de este análisis, se deduce que existe una falsa publicidad del islam, ya que grupos de extremistas radicales la utilizan en nombre de sus acciones y reivindicaciones, si nos ceñimos a sus postulados y pilares en ningún momento se deduce esta violencia extrema, es el discurso de ciertos líderes religiosos e interpretaciones erróneas a conveniencia lo que provoca la relación de esta religión con el terrorismo. El islam sufre un periodo de crisis interna, ya que, en él, es predominante e influyente el discurso radical, en la que grupos tales como ISIS o DASEH, han hecho resurgir unas falsas reivindicaciones en nombre de la religión y en la vuelta a la época gloriosa de esta, sin embargo, estos grupos más que parecer unos defensores de la religión están más cerca del crimen organizado, en la que emergen delitos como el contrabando, tráfico de drogas.

Es necesario que intelectuales musulmanes realicen una revisión y una profunda reforma sobre lo que significa su religión, estableciendo una contranarrativa del discurso radical y erróneas interpretaciones, ya que se está provocando una tergiversación del significado y propósito del islam asociado a un terrorismo de carácter global.

2.3. Entender el concepto de la Yihad

Mucho se ha hablado sobre el término yihad y de las diversas reivindicaciones que grupos de carácter islámico justifican en base a este término, en el siguiente apartado se desarrollará su significado, así como el concepto de islamizar y de la vinculación al terrorismo de algunos grupos de carácter islámico.

2.3.1. Significado del término Yihad

El vocablo yihad, proveniente del término árabe "yahada", que se traduce como "esfuerzo", aunque también puede tener otros significados, como "elevación espiritual" o alusión al "enfrentamiento bélico". Las dos formas de este término son la yihad mayor y la yihad menor. La primera se refiere al plano espiritual, donde hace referencia al esfuerzo que uno realiza internamente para cultivar el plano moral y espiritual. En el islam, el único conflicto bélico posible es contra el que no es musulmán, dado que las batallas entre musulmanes están prohibidas, siendo únicamente permitidas en tres casos (MARTIN 2013):

- Cuando es contra una agresión.
- En defensa de determinados valores.
- Para evitar males mayores.

Las interpretaciones de este término han variado, dependiendo de quién lo utilice. Los que adoptan una versión más conservadora o literal; tendrán una percepción de guerra contra el traidor, mientras que los más moderados tendrán una interpretación más armoniosa. A pesar de estas interpretaciones, hay un vínculo común, siendo este, que la yihad es un deber y que, a pesar de ser temporal, es imprescindible propagarlo en todo lugar. Los intelectuales más democráticos sostienen que el islam solo debería propagarse a través de la persuasión y no mediante la fuerza o la violencia. Aludiendo al filósofo Ibn Rushd (1126-1198), en uno de sus capítulos del famoso libro "La yihad en el islam medieval y en el mundo moderno" hace referencia a este término, señalando que en la yihad no se pueden asesinar a niños, adultos, mujeres, personas desvalidas o enfermas, ni individuos no vinculados con la lucha armada, como agricultores, comerciantes o esclavos. En la yihad, el única arma permitido es la lucha cuerpo a cuerpo (PETERS 1998).

2.3.2. Significado de la concepción de islamizar

Con el término islamismo se hace referencia a aquellas organizaciones que promueven un sistema político conforme a las normas y cultura islámica. Normalmente, estas organizaciones tienen una tendencia conservadora; dichos grupos islámicos surgieron cerca de la década de los años 70 al provocarse un choque de civilizaciones; entre las culturas occidentales y orientales, en el que estas culturas conservadoras se oponían al carácter reformador y modernista de la cultura occidental. Ante esta situación surgieron varios grupos islámicos, diferentes entre sí, con metodologías distintas, pero con el denominador común de que el subdesarrollo que sufren es debido a occidente y de imitar por parte de los musulmanes la cultura occidental. (BORRELLI y SABORIDO 2006).

2.3.3. Origen y causas en la vinculación del terrorismo-yihadismo

Siendo el islam, la religión que profesan los musulmanes, los movimientos denominados islamistas serían aquellos que propugnan la resolución de los temas políticos, económicos y sociales por medio de la religión, por ello musulmán, no es lo mismo que islamista (BORRELLI y SABORIDO 2006). Estos grupos islámicos, tienen una ideología muy conservadora siendo muy reacios a cualquier tipo de cambio, siendo su función principal la estabilización de la civilización islámica (ELORZA 2002).

Este islamismo conservador o denominado radical por muchos, tiene sus orígenes en creer que sus desavenencias provienen provocadas por el avance de occidente sobre oriente, generando estos un retraso en la cultura oriental al intentar imitar a la occidental, proponiendo como única solución, la vuelta a la época dorada del islam. Esta solución vendría de la mano de la instalación de un islam político sustentado sobre la raíz religiosa (ÉTIENNE 1996). Varios son los autores que califican ese origen del islamismo en dos vertientes, aquellos que reaccionan a las frustraciones de sus sociedades, y a la incapacidad de sus líderes de satisfacer estas demandas, siendo fruto de una reacción ante esa modernidad (ÉTIENNE 1987) y otros que dicen que ese islamismo es fruto de esa modernidad, en la que las clases medias aspirarían a un nuevo estado (ROY 1996). Las características teóricas de los movimientos islámicos, serían conforme a un estudio de la Universidad de Chicago son las siguientes (ALMOND 1991):

- I. El islamismo es reactivo ante un problema o cualquier actitud que dañe la religión, ejemplo claro de esto sería la denominada modernidad, que provoca un retraimiento del islam.
- II. EL mundo fuera del islam, carece de valor.
- III. Los valores del islam son absolutos.
- IV. Conlleva un proceso selectivo, en el cual seleccionan aspectos de la tradición, posteriormente aspectos de la modernidad y elaboran una relación de estos, en los que explican las consecuencias que conlleva la modernidad.
- V. Prometen la verdad y la victoria al creyente.

Desde mediados del siglo XIX la zona de oriente medio perdió su autonomía ya que pasó a manos de los países europeos, gestionando estos, la trayectoria de estos según sus intereses, es a partir del siglo XX, cuando Europa elabora una división de este territorio sin tener en cuenta las características propias de sus moradores, sean culturales, étnicas, estableciendo gobiernos que eran fácilmente controlables por los europeos.

Tras la primera guerra mundial, Francia y Gran Bretaña se repartieron estos territorios, bajo un sistema de mandatos, sin embargo, la gran mayoría de los pueblos árabes no estuvieron de acuerdo con este sistema de reparto, incrementando este malestar a mayores, ya que los británicos se unieron con los sionistas. Esta división provocó en la gran mayoría de estos países un sentimiento de abandono por los países aliados que en su día les liberaron del imperio otomano, surgiendo entre ellos numerosas contiendas, guerras civiles y un enorme sentimiento de frustración, incrementándose más esta situación con la creación en 1948 del estado de Israel, siendo además este afiliado de los EEUU (REINHART 2004). A raíz de entonces, surgen una serie de nacionalistas árabes, que intentaron tener un equilibrio tanto armamentístico, como tácticamente, frente al estado de Israel, uno de ellos sería Gamal Abdel Nasser, presidente de la república de Egipto durante los años 1954-1970, que propugnaba la unidad de todos los países árabes, siendo el otro Saddam Hussein, que sería presidente de Irak durante los años 1979-2003. Este último inició en el año 1991 la invasión de Kuwait, por lo que pasaría a ser enemigo desde entonces de los EEUU.

EEUU ha pasado a estar en el punto de mira y a ser el objetivo número uno del mundo islamista, esto se debe al poder hegemónico ejercido durante décadas en el mundo oriental, cometiendo abusos, ejerciendo políticas en post de su beneficio, todas estas políticas de los

EEUU, han causado en el mundo árabe un odio y rencor, tanto contra ellos directamente como también contra aquellos países que han colaborado con los EEUU en la consecución de las mismas (RAMONET 2005).

Los movimientos islámicos tienen una gran aceptación en numerosos países, ya que en la gran mayoría de los casos proveen de manera más efectiva las necesidades de la población que la que proporcionan los mismos estados, provocado entre ambos grandes conflictos, desembocando en algunos países en guerras civiles, y en grupos radicales que ven el terrorismo como un modo de lucha legítima, estos grupos radicales suelen provenir de las clases más humildes, alimentando su fanatismo debido a las desigualdades estructurales en la sociedad y al reparto de riqueza. Irán y Sudán han sido dos de los países que más han contribuido a la expansión del movimiento islámico, el ejemplo de Irán en el que se convirtió en enemigo de los países árabes que no consideraban leales al islam, así como de EEUU e Israel, por ello prestó su apoyo a organizaciones terroristas como Hamas y Hizbollah (JORDAN 2004).

El mundo árabe-musulmán desde hace unas décadas está en un proceso de renovación, debido en gran parte por la necesidad de tener unas referencias de identidad propias, el capitalismo, el fracaso del nacionalismo árabe, entre otros factores, en este proceso de renovación, surgen dos corrientes, la del islam moderno, cuyos referentes religiosos son impuestos por los propios gobiernos, por lo cual son colaboradores de los mismos, y por otro lado surge la del islamismo radical, que es reactivo a la modernización, tienen sentimientos de añoranza al pasado glorioso del islam, siendo por tanto su orientación de un conservadurismo extremo (NAÏR 1996).

Estas dos vertientes del islam, difieren en su concepción de la conjunción estado-religión, el islam oficial por su parte, rechaza la separación entre ambas, sin embargo, admite una adaptación de la religión al mundo moderno, por su parte, el islam radical, pretende someter a toda la civilización a una ley divina o sharía, este conservadurismo deriva en ocasiones en actitudes violentas (JORDAN 2004), justificando las mismas en un término mal interpretado y tergiversado, el llamado yihad o guerra santa, siendo este un término defensivo y que no ofensivo, cuya vulgar traducción de guerra sea sustituida por el de cruzada (MARTIN 2003).

El terrorismo islamista, consta de dos vertientes, el wahabismo y el salafismo. El primero de ellos, el wahabismo, surge a finales del siglo XVIII, a consecuencia de la caída del imperio

otomano, contribuyeron a la toma de poder de la secta Saud en Arabia Saudi, los fieles que siguen esta corriente de pensamiento son adoctrinados en el odio hacia los infieles, induciendo a su eliminación física. Por su parte el salafismo surge a finales del siglo XIX y principios del XX, siendo participes de hacer compatibles sus valores tradicionales con la modernidad, así mismo, denunciaron la decadencia del islam, abogando a la reinstauración del denominado califato islámico (DE LA CORTE y JORDÁN 2007). Surge en el año 1928, dentro de esta vertiente, la primera organización islámica contemporánea, los Hermanos Musulmanes, simpatizantes de islamizar la sociedad, siendo esta de manera pacífica y desde las bases de la sociedad, aunque su manera de actuar sea no violenta, sí que su ideología ha sido proclive a la utilización por parte de los yihadistas en sus campañas de reclutamiento y propaganda (BURGAT 1996).

3. El proceso de la radicalización

Otro de los puntos clave a tratar, es referente al término radicalización, definir claramente este concepto para poder entenderlo y elaborar estrategias o marcos de intervención, que teorías dan una aproximación de este fenómeno, explicar tanto los factores predominantes, causas y en que consiste este proceso, se analizan y detallan en este punto.

3.1.1. Definición y contextualización de término radicalización

Es necesario primeramente aclarar ciertos términos que a menudo dan a error, siendo estos el terrorismo, la radicalización y la radicalización terrorista. Anteriormente se trató el concepto de terrorismo, por lo cual en este punto se explicará el concepto de radicalización y la llamada radicalización terrorista.

Son varias las definiciones aportadas sobre el término radicalización, una de ellas sería la aportada por Horgan, en la cual define la radicalización como, un proceso psicosocial en el cual, el compromiso social se intensifica hasta derivar en una ideología de carácter extremista (HORGAN 2004). Autores como Mccauley y Moskalenko se refieren a este término como, un aumento de pensamientos, sentimientos y conductas extremas en el contexto de un conflicto entre grupos, desembocando este conflicto en conductas violentas (MCCAULEY y MOSKALENKO 2008). Por otro lado, la radicalización terrorista, sería un proceso activo y personal que guía al individuo hacia una percepción extrema y dividida de la realidad, donde se acepta y se fomenta la aplicación de la violencia como herramienta para alcanzar de manera instrumental las metas del grupo o movimiento (TRUJILLO, JORDÁN, GUTIÉRREZ y GONZÁLEZ 2005 y TRUJILLO et al., 2008). Normalmente se suele definir la radicalización como un proceso, sin embargo, muchos autores, sostienen que este es una consecución de etapas que deben ser superadas (BAZAGA y TAMAYO 2021).

Durante el proceso de radicalización una persona pasa por diversas fases o estados, es decir, la intensidad con la que se radicaliza un individuo puede fluctuar y podemos hallar desde una movilización legal y no violenta hasta la radicalización terrorista ilegal y violenta (MCCAULEY y MOSKALENKO 2008 y MOYANO 2011). La radicalización aparte de ser individual o colectiva, también puede ser positiva o negativa, la positiva sería aquella que crítica el orden constitucional establecido, sin la utilización de medios violentos, sin embargo, la negativa, sería aquella que justifica la utilización de medios violentos (GARCIA MAGARIÑO 2019).

El proceso de radicalización se constituye en tres fases claramente diferenciadas, siendo la primera, una fase de sensibilización, una segunda de consolidación y una última de implicación (DE LA CORTE IBAÑEZ y JAIME JIMÉNEZ 2022):

I. Sensibilización.

En esta fase los individuos adquieren afinidad con alguna ideología que propugna el uso de la violencia para la consecución de sus fines. Así mismo, el contacto con personas afines a este tipo de ideologías favorece el proceso.

II. Consolidación.

Las diversas experiencias por las que pasa el actor, refuerzan este tipo de conductas.

III. Implicación.

En esta fase se pasa a la acción, con la realización de actividades terroristas.

Se puede establecer un sistema de forma piramidal, en el que reflejan el grado de afinidad o implicación en el ámbito terrorista. Los dos primeros niveles, tanto simpatizantes como los seguidores, estarían dentro de la legalidad, ya que no realizan acciones violentas, el tercer nivel, el de los activistas, si eventualmente pueden formar parte de alguna acción ilegal, siendo sus acciones mayoritariamente colaboradoras en proporcionar apoyo logístico. Seguidamente en el cuarto nivel, se encuentran los radicales, que sí que son partidarios del uso de las acciones violentas y, por último, se encuentran en la punta de la pirámide, los denominados terroristas, siendo estos, aquellos que sienten una obligación moral la consecución de la causa y legitiman el uso de la violencia como medio para conseguirla (MCCAULEY y MOSKALENKO 2008).

Figura 6. Niveles de radicalización. (Elaboración propia)

Los procesos de radicalización no siempre culminan en un acto terrorista, puede verse interrumpido en cualquiera de sus fases, por lo que una persona que no supere la fase de consolidación puede figurar como un mero simpatizante, tampoco todas las personas que superen la fase de implicación participarán en acciones terrorista, ya que a esta fase llega un número reducido de personas decididas a culminar en atentados. Así mismo, existen otros factores ajenos a la voluntad del terrorista, tales como ausencia de medios, el factor oportunidad, falta de convicción, son ejemplos de factores que pueden detener esta acción.

3.1.2. Modalidades de la radicalización

En los procesos de radicalización individual, se pueden dar varios procesos de socialización, siendo el caso de socialización primaria, cuando el individuo tiene un contacto directo con la ideología terrorista, es decir, ese individuo ha crecido y desarrollado gran parte de su vida en sociedades que respaldan ampliamente este ideario, sin embargo, puede darse el caso opuesto, el individuo se aleja de lo predominante en su entorno, dándose en este caso un proceso de desviación social. Dentro de la desviación social, se pueden dar dos casos, siendo el primero de ellos, un proceso de asociación diferencial, en el que se establece un vínculo social con personas que ejercen una influencia radicalizadora, además, en los casos en los que la radicalización conlleve la integración en grupo terrorista, se dará un proceso de socialización

secundaria, debido a que el individuo asumirá los valores, normas y una serie de creencias propias del grupo.

Por otra parte, se puede dar un proceso de auto radicalización, en la que ciertos individuos a través del consumo de información, sea a través de literatura, propaganda o actualmente el uso de redes sociales e internet puede llegar a auto adoctrinarse (DE LA CORTE IBÁÑEZ y JAIME JIMÉNEZ 2022). Todas las modalidades de radicalización quedan reflejadas en la Figura 7.

Figura 7. Modalidades de radicalización. (Elaboración propia)

3.1.3. Teorías explicativas de la radicalización

Son varias las teorías que intentan explicar los procesos de radicalización de los individuos, varias son las perspectivas, psicopatológica, clínica, ideológica, política, sin embargo, este proyecto se centra en la perspectiva psicosocial, por ello los modelos expuestos se centran en los procesos psicológicos y dinámicos de grupos.

Una de las mayores preguntas a las que se enfrentan los investigadores, es cómo los individuos calificados de normales se vuelven radicales, o individuos de las llamadas segundas o terceras generaciones, que no han vivido situaciones de opresión o de conflicto son capaces de radicalizarse y cometer actos terroristas.

Son cuatro las teorías a analizar, la primera la teoría de las 3N, la segunda el modelo de los actores devotos, la tercera el modelo de las dos pirámides, por último, la fusión de la identidad.

La teoría de las 3N, se basa en la interacción de tres fuerzas psicológicas, siendo estas las siguientes:

- I. Necesidades o motivación del individuo
- II. Narrativas ideológicas de la cultura del individuo.
- III. Interacción entre la presión grupal y la influencia social, que ocurre dentro del grupo social del individuo.

Este modelo intenta dar una explicación de como aparentemente personas calificadas de normales o perfectamente adaptadas a la sociedad, se radicalizan, parte de la pérdida de identidad o de significado de un sujeto, iniciándose una búsqueda de cuáles son los medios para conseguir esta respuesta, encontrándose estos en la narrativa colectiva del grupo, es decir, en su ideología.

Este modelo consta de cinco características que demuestran que es una teoría con rigor científico: una visión global que contiene diversos factores en el proceso de radicalización, la interacción entre el grupo y el individuo, la explicación de las razones del proceso de desvinculación y desradicalización, y la provisión de prácticas e intervenciones específicas para minimizar el extremismo violento, con este modelo se han obtenido datos con evidencia científica.

Factor 1. Necesidades.

De todos los factores que se plantean a la hora de porque una persona se radicaliza, el más destacable es la búsqueda de significado, es decir, el ser importante, destacar sobre los demás o la necesidad de sentirse alguien. Dentro de este punto, existen tres eventos que pueden desencadenar la búsqueda de significado:

- a) Pérdida de significado: situaciones que le llevan a sentirse insignificante, derivando en sentimientos de humillación, deshonor y vergüenza.
- b) Posible pérdida de significado: sentimiento de perder o dejar de tener significado aquello por lo que lucha.

- c) Oportunidad de ganar significado: posibilidad de ser destacable o ganar importancia sobre los demás miembros de su grupo a través de sus acciones terroristas.

Factor 2. Narrativa ideológica.

La narrativa que ejerce un grupo terrorista es el uso y justificación de la violencia en sus acciones, esta narrativa justifica y proporciona significado, haciendo legítimas y justificables sus acciones. Esta legitimidad en las acciones, proporciona una justificación, haciendo que una acción violenta no solo sea permitida, sino también necesaria y plausible, con ello se establecen los agravios sufridos por los componentes del grupo, identificando a los autores del mismo, y legitimando el uso de esa acción violenta.

Factor 3. Red social.

Este tercer factor se refiere al grupo de personas que justifican la narrativa, familia, grupo de amigos, contactos en las redes sociales. Cuando en un grupo en el que se comparte una ideología común, existen unos lazos sociales fuertes y afectivos, esta validez de la ideología se refuerza, proporcionándole mayor veracidad y justificación.

A menudo estos grupos son como una segunda familia, estando los miembros fusionados entre sí, viendo su identidad personal y grupal como una sola, este proceso es de gran importancia, ya que estos grupos tan fusionados tienen mayor predisposición a sacrificarse por el grupo y mayor predisposición a participar en acciones violentas en nombre del grupo (WEBBER y KRUGLANSKI 2016).

El modelo de los actores devotos, es una teoría en la que se establecen dos postulados de especial relevancia, siendo estas la fusión de la identidad y la de los valores sagrados. Este modelo ha sido verificado científicamente mediante estudios que combinan trabajo de campo unido al de laboratorio, en el que se ha determinado que algunos individuos están dispuestos a morir y luchar por determinadas causas, especialmente cuando los miembros o los valores de su grupo se vean amenazados. Cuando los individuos terminan desempeñando el papel de actor devoto para salvaguardar un valor sagrado o a su grupo, su comportamiento resulta complicado de anticipar ya que no se fundamenta en un estudio racional y utilitario de los costos y las repercusiones (GÓMEZ, ATRAN y SHEIK 2017).

La teoría de fusión de la identidad, es el resultado de la fusión de la identidad personal con la identidad social, esta unión es tan fuerte que cualquier ataque externo es considerado como

si fuera contra el propio individuo, estos actores devotos han adquirido tal condición de compromiso con el grupo, que defenderán a este llegando hasta las últimas consecuencias, llegando a entregar la vida propia si fuera necesario (MUELAS LOBATO 2019).

La segunda teoría es la de los valores sagrados, en la que hay ciertas ideas, creencias o valores que son sagrados por encima de todo, ciertas personas creen en la existencia de ciertos valores que son considerados sagrados, siendo a su vez incomparables con cualquier otro, por ello su defensa ante un ataque conlleva el mayor de los sacrificios (TETLOCK 2003).

El modelo de las dos pirámides, diferencia dos formas de radicalización. Siendo una de ellas meramente teórica y la otra activa, estas se representan en forma de pirámide, estando la base constituida por el grueso de la población y el extremo de la misma por el escaso porcentaje de individuos que se radicalizan. La primera de las dos pirámides, es la teórica o ideológica, dividiéndose esta en cuatro niveles, como se refleja en la Figura 8:

Figura 8. Niveles de radicalización narrativa. (Elaboración propia)

La segunda de las dos pirámides, es la radicalización activa, dividiéndose esta en cuatro niveles, como se refleja en la Figura 9:

Figura 9. Modalidades de la radicalización activa. (Elaboración propia)

Por último, el modelo psicosocial de radicalización y reclutamiento se basa en aspectos sociales, psicológicos, culturales y contextuales, esta teoría menciona que existen ciertos aspectos de vulnerabilidad que predisponen que un individuo sea captado y radicalizado por un grupo (TRUJILLO 2019).

Estos aspectos de vulnerabilidad, pueden ser de diversos tipos, tales como, falta de autoestima, odio, venganza, así mismo, cuenta con la presencia de dos actores principales, el reclutador y el reclutado. Este modelo consta de varias fases:

- I. Identificación del individuo en contextos marginales.
- II. Captación del individuo en un periodo crítico de desajuste anímico.
- III. Subyugación psicológica y la alineación que esto conlleva.
- IV. Adoctrinamiento ideológico de naturaleza político-religioso.
- V. Desinhibición de la violencia a través del uso de tácticas que legitiman la violencia.
- VI. Entrenamiento para el uso de la violencia.
- VII. Facilitación logística para la realización de actos violentos.

Hoy en día los procesos de reclutamiento ocurren en las mezquitas, centros penitenciarios con la nueva novedad del reclutamiento y captación a través de internet, una vez iniciado este reclutamiento se inicia el proceso de alineación psicológica para adoctrinarlos, dicha alineación se lleva a cabo mediante una serie de técnicas y tácticas que dominan los reclutadores. Seguido a estas fases, se inicia un proceso de entrenamiento en el uso de la

violencia, como culmen a este proceso, el reclutado ya está preparado para ejecutar acciones terroristas. Se podría definir un punto final, conocido como la fase de fidelización, que busca mantener ideológica, táctica y personalmente a quien se ha incorporado a la célula (DIAZ 2007).

La radicalización es un proceso en la que un individuo o grupos de individuos, que no están de acuerdo a las normas y estatutos que rigen la sociedad en la que viven, aceptan una ideología o creencias, en la que a través de una serie de pasos o de fases, llega a un estado en la que estas no tienen cabida en las normas de convivencia que rigen en la sociedad. Estas personas pueden estar en un estado elevado de inadaptación o discordancia con las normas de su sociedad, sin embargo, cuando una persona es radical o se habla de radicalización se habla de un nivel más elevado, en la que fácilmente se llega a justificar fielmente la violencia, realizando cualquier tipo de acción para lograr sus propósitos.

4. Factores sociales, psicológicos y digitales que influyen en la captación-radicalización

Los numerosos estudios sobre terrorismo y radicalización han sido predominantes desde una perspectiva religiosa y política. Sin embargo, en este trabajo se va a mostrar mayor énfasis en los aspectos psicológicos y sociales más predominantes, así como en la radicalización online. Hoy en día, muchos de los atentados terroristas son cometidos por propios europeos con raíces musulmanas. El discurso utilizado en el contexto de haber sido dominado por un país extranjero, por el cual se ha sufrido un abuso, ha quedado obsoleto. Personas que nunca han estado en países tales, como Siria, Iraq, ni tienen ninguna vinculación familiar, viajan a ellos en su lucha por la yihad.

Este fenómeno es dificultoso en su explicación, debido a que personas nacidas en suelo europeo de segundas generaciones, que no han sufrido ninguna situación de conflicto, desarrollan cierto tipo de conductas radicales, llegando incluso a la participación en actividades terroristas.

Hoy en día, los métodos de captación y reclutamiento de futuros terroristas han cambiado, debido al auge de las nuevas tecnologías. Estas son utilizadas por los reclutadores en sus acciones, siendo este ámbito más difícil de detectar, debido a la falta de evidencia física y trazabilidad.

Este punto es reforzado por la aportación de las respuestas dadas por Cristian Rodríguez Jiménez, criminólogo especializado en terrorismo y radicalización violenta, analista en seguridad física, investigador en el centro de seguridad urbana de la universidad Alberto Hurtado y autor del libro "SNUFF MOVIE, Filmando la muerte", en la batería de preguntas que figuran en el Anexo I.

4.1. Factores psicosociales predominantes en la radicalización yihadista

Uno de los principales factores de la evolución que se ha dado en el ser humano, es su carácter social de grupo, en el que, gracias a su asentamiento en comunidades, gracias a la colaboración e interacción entre sus miembros, han conseguido sobrevivir y evolucionar. Dentro de cada comunidad, se establecen normas y pautas a seguir, se puede hablar de

grandes comunidades y sociedades, así como de pequeños grupos de personas que tienen las mismas pautas normativas que una gran sociedad. Todas estas comunidades se rigen por una serie de normas, los miembros de las mismas, tienen una serie de rasgos o características comunes, tanto de actuación como de pensamiento. En los grupos terroristas ocurre algo similar, una serie de personas con ideologías, formas de pensar y de ser, confluyen en tiempo y espacio, con unos objetivos comunes. Por ello, este análisis se va a realizar desde la perspectiva de la psicología social, ya que entienden el terrorismo como una estrategia de influencia sociopolítica, en la que los aspectos psicológicos de los terroristas son analizados por su relación con diversos procesos de influencia social.

Uno de los pilares de la psicología social, deriva de la teoría del aprendizaje social de Akers, esta teoría extrapolada al terrorismo yihadista, da a entender que un menor de edad, criado en un entorno radical, sea el familiar o la escuela, en la que desde una edad temprana y a través de una serie de refuerzos, mantenidos en el tiempo, interiorizará esta serie de conductas y enseñanzas. Si además de este entorno familiar le sumamos que el entorno extrafamiliar es acorde al anterior, estas conductas se refuerzan aún más por imitación directa (RODRIGUEZ ALONSO 2020).

El perfil de los terroristas ha sufrido cambios y evoluciones significativas. Hasta 2012, la mayoría de los terroristas fallecidos o arrestados en España provenían del extranjero, específicamente de Argelia (38%), Pakistán (30%), Marruecos (16%) y Siria (9%). Este porcentaje indica que siete de cada diez habían sido radicalizados completamente o parcialmente en España, siendo estos musulmanes masculinos de menos de 30 años (GARCIA MAGARIÑO 2018).

En un informe elaborado para el Real Instituto Elcano, acerca de la caracterización social de los yihadistas en España y las modificaciones ocurridas en los años recientes, se concluye que estos son mayoritariamente hombres, de 18 a 35 años, con una trayectoria delictiva previa, predominando la nacionalidad marroquí originaria y la nacionalidad española, y por individuos de segundas generaciones, jóvenes que viven en un debate de normas y cultura en la cual no se sienten identificados, predominando una crisis de identidad en la que buscan sentido y respuesta en la ideología del salafismo yihadista (REINARES 2024).

Según datos sociodemográficos aportados por El Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo para el año 2024, reflejados en la tabla 2.

Tabla 2. Aspectos sociodemográficos terroristas 2024.

<u>ASPECTO</u>	<u>2024</u>
Edad	Un 26% tiene entre 18-24 años.
Sexo	Un 89% son hombres.
Estado civil	Un 62% son solteros.
Nacionalidad	Un 44% nacionalidad española.
Situación laboral	Un 46% figura como desempleada.
Adscripción ideológica	Un 71% al Estado Islámico.
Antecedentes por terrorismo	Un 15%.
Antecedentes por delitos comunes	Un 34%.
Relación previa con otros detenidos por terrorismo	Un 31%.

Elaboración propia.

Entonces, cómo se explica que estos jóvenes nacidos en occidente, aunque de ascendencia islámica, de segunda o tercera generación, que no han experimentado ningún tipo de suceso traumático, pueden evolucionar hacia comportamientos radicales. Una de las investigaciones que mejor aclara este asunto, es en la que se menciona que estos individuos se ven inicialmente afectados por su entorno social más próximo, es decir, el intrafamiliar, y más allá de este, sería el extrafamiliar, siendo estos segmentados en el contexto inmediato y el no inmediato (VICENTE 2018):

I. Entorno social próximo

El primer contexto de socialización del menor, es la familia. Es aquí donde se enseñan las normas y valores sociales, en las que el menor puede tener el primer contacto con el contexto ideológico o político, siendo este, un entorno seguro y cómodo para tratar dichos temas. Un individuo criado en un ambiente radical, podrá normalizar todo lo relacionado con esta

ideología, ya que aprende e interioriza por asociación todo lo relacionado con ello. Así mismo, si su entorno extrafamiliar no compartiera estos preceptos, la familia sería un refugio en el cual sentirse seguro. Sin embargo, la gran mayoría de estos individuos, no se ha criado en familias salafistas radicales.

II. Entorno extrafamiliar inmediato

En este periodo, el individuo se encuentra en la adolescencia, en la que empieza a tener un contacto con personas fuera de su círculo familiar, en la que puede verse influenciado. Según informes del Real Instituto Elcano, la radicalización es predominante en contacto con otras personas. Este círculo cercano, puede ser, desde la pareja sentimental, sobre la que se puede influir para que acepte ciertas reglas y normas, hasta el grupo de amigos, en el que surgen sentimientos de pertenencia al grupo, reconocimiento social. Este grupo de amigos puede favorecer la aproximación hacia agentes de radicalización.

En este punto entrarían a jugar adultos cercanos al entorno del menor, siendo este un vecino o persona coincidente en su vida diaria, este tipo de adultos elaboran una serie de tácticas de acercamiento en la que se ganan la confianza del menor, siendo estas de carácter inofensivo y generalmente en lugares públicos.

Otro de los aspectos que pueden favorecer este grupo de amigos, es a la hora de influir en la socialización del individuo dentro del grupo, haciendo estos de enlace con miembros que ya formen parte de él. A través de sus historias, vivencias personales en conflicto, discursos e interpretación desvinculada del islam, estos integrantes pueden hacer que la persona se sienta atraída por dicho discurso, llegando a sentirse identificado e involucrado en la causa.

Luego de esta etapa de identificación y aceptación, emerge un anhelo de sobresalir en el grupo y ser parte de él. En este punto, el conocido discurso religioso-político cobra relevancia, ya que posee tal profundidad y tanta fuerza que promueve el proceso de radicalización. Por medio de este, puede llegar a movilizar a personas de todas las nacionalidades y ubicaciones en la batalla por una causa (JALLOUL 2018).

III. Entorno extrafamiliar no inmediato

En este punto se puede hablar de diversos medios facilitadores, estando estos en el entorno del individuo, pero no incidiendo en él de modo directo, tales como el entorno online, las mezquitas, centros penitenciarios.

a) Mezquitas.

Estas fueron auténticos centros de reclutamiento y de formación de yihadistas, sin embargo, a raíz de los atentados del fatídico 11S, estos fueron objeto de una enorme presión policial, concedores estos de sus actuaciones, en la captación y la recaudación de fondos para financiarse. Actualmente, estos lugares de culto, son frecuentados por reclutadores, en los que, después de una primera aproximación, pueden llegar a contactar en sucesivos encuentros, pero esta vez en otros entornos más privados.

b) Centros Penitenciarios.

Estos son a día de hoy uno de los lugares más favorecedores en la captación y reclutamiento de yihadistas. Dándose el caso de que, una vez detenidos entran en contacto entre ellos, mediante cartas, correos o diversas comunicaciones, son varios los ejemplos de presos que, una vez estando en prisión, han seguido manteniendo contacto con otros presos del entorno yihadista.

Dentro de los centros penitenciarios, se forman pequeños grupos, en los que se unen presos que tienen vínculos u objetivos comunes. Gracias a esta unión llevan una estancia más llevadera. Estas pequeñas asociaciones, llevan a cabo acciones ilícitas y pueden llevar funciones de captación, sin ser detectados, ya que son grupos formados por dos o tres personas.

El hecho de la privación de libertad unido a las características individuales del individuo puede provocar desajustes en su equilibrio emocional en los que puede pasar por crisis de periodos existenciales y de vulnerabilidad emocional. Estas debilidades pueden ser utilizadas por los reclutadores, provocándoles sensaciones falsas de seguridad, de pertenencia al grupo, de reconocimiento social y de respeto.

Otro de los factores que suceden en el interior de los centros penitenciarios es el cambio continuo de presos de sus módulos o de prisión, por lo que esta radicalización debe ser más rápida que si se produjera en otro entorno.

c) Entorno Online.

Este entorno es hoy en día el gran objetivo a batir, un entorno en el que no hay un reclutador físico, un lugar en el cual no hay una mezquita que controlar o un grupo de individuos confabulando. El universo del yihadismo radical, en particular DAESH, ha demostrado más que

cualquier grupo terrorista, cómo aprovechar este medio para propagar su ideología y tomar control de este ambiente. En este contexto, se distribuyen instrucciones para la producción de artefactos explosivos, técnicas de lucha urbana, propaganda, mensajes de motivación o ideológicos. Entre estos, se encuentran los llamados comunicadores, individuos que se enfocan únicamente en la propagación de mensajes y en la implementación de varias redes y plataformas en línea. Todas estas plataformas están organizadas en varios niveles, cada una con funciones específicas, y su acceso se realiza a través del sistema de escalera. Solo puedes ser invitado por un miembro y acceder a un contenido específico, dado que su totalidad está diseñada para los administradores de la plataforma (VICENTE 2018).

En cuanto a los factores internos, se habla de un periodo de crisis existencial como denominador común, unido a factores propios de la adolescencia, en la que se busca el sentimiento de pertenencia al grupo, sentirse realizado, de rebeldía, de aventura, estos unidos a sentimientos de ira, de frustración por no disponer de una mejor posición socioeconómica, así como la carencia de lazos identitarios propios de las nuevas generaciones de musulmanes en países europeos.

Factores externos de atracción, serían los propios de la ideología salafista, en la que, a través de un discurso o relato enalteciendo esta ideología, sería la solución a los problemas anteriormente mencionados, en los cuales, a través de su compromiso con la causa yihadista, formaría parte de un colectivo de iguales.

Hoy en día, los colectivos más vulnerables a esta captación-radicalización, son jóvenes musulmanes, de entre 16 y 30 años, siendo estos de segundas generaciones, que sufren un fuerte desarraigo social, una crisis identitaria, en la que no se sienten plenamente integrados. Unido a sentimientos de frustración y de ira por ello, ven en el islamismo radical, una salida, una explicación a esos sentimientos y una solución. En este momento, es clave el agente de radicalización, que utiliza estos sentimientos para favorecer este proceso. El individuo, ve en este agente un igual con el que se identifica, tienen el mismo origen cultural. Una vez establecido un vínculo de cercanía, a través de una narrativa atractiva, esta persona se siente atraída, siente que forma parte de un nexo común, sus sentimientos de frustración tienen respuesta y se siente parte de una gran comunidad común, en la que, a través de diferentes acciones, forma parte de un proyecto a nivel mundial con personas afines a él en las cuales se ve íntimamente reflejado.

4.2. Impacto digitalización-redes sociales: origen y proceso de la radicalización y la captación a través de las nuevas tecnologías

El terrorismo ha sido catalogado desde sus inicios como un medio de respuesta a un conflicto desigual en medios. La naturaleza del terrorismo es el conflicto asimétrico, es decir, el uso de medios no convencionales, en la lucha contra un objetivo superior en medios, en este caso, el entorno online, es el medio ideal.

La propaganda ha sido uno de los medios fundamentales empleados en el mundo terrorista, sus acciones tienen que ser conocidas y, si a esto le unimos la espectacularidad de ellas, el beneficio es mayor. Por ello desde la aparición de internet, los grupos terroristas se han hecho eco de ellas. Siendo una serie de beneficios que aportaba el uso de internet en el mundo terrorista, beneficios tales como (WEIMANN 2004):

- I. Enorme audiencia.
- II. Facilidad de acceso.
- III. Anonimato.
- IV. Rapidez en la transmisión de mensajes y de información.
- V. Bajo coste económico.

Al Qaeda y varias entidades terroristas se han hecho eco de las grandes ventajas que ofrece la utilización de la red para sus actividades, algunas de las más sobresalientes serían:

- I. Como medio de difusión de mensajes amenazantes.
- II. Como medio de intercambio de información.
- III. Como medio de propaganda de sus acciones.
- IV. Como medio de recaudación para financiarse.
- V. Como medio de captación de fieles.
- VI. Como medio de entrenamiento virtual, ya que, a través de la red, pueden acceder a diversos manuales sobre formación en táctica, así como aquellos sobre la elaboración de explosivos.
- VII. Como plataforma de adoctrinamiento y radicalización (CANO 2008).

Hoy en día, el perfil predominante en los individuos radicalizados en Europa es el de sujetos nacidos en occidente o llegados desde muy pequeños, los cuales durante sus primeros años se han adaptado perfectamente a las costumbres y sociedades donde se han criado, en la que, no predominan factores de riesgo, tales como marginación, pobreza o exclusión social, y tampoco han estado relacionados con ambientes marcadamente religiosos.

Este tipo de terrorismo se denomina homegrown-terrorism, dado que es autóctono y su origen se vincula a una conexión de elementos personales y sociales, como la búsqueda de identidad, emociones ambiguas identitarios, y sensaciones de injusticia política. Un modelo habitual en estos musulmanes renacidos es el de la búsqueda de identidad. Actualmente, internet, es el medio que facilita que miles de musulmanes de cualquier nación y con características parecidas se sientan vinculados a una misma comunidad, conocida como ummah virtual (CANO 2008).

El uso del entorno digital representaría el tercer ambiente donde actualmente ocurre la radicalización de una persona, pero cómo opera este proceso. Internet, en comparación con el ambiente offline, ofrece un medio por el cual las personas pueden manifestar sus pensamientos y emociones sin ningún tipo de restricción, donde se sienten menos aisladas, donde pueden intercambiar puntos de vista y promover una socialización entre ellos, a través de la red (SULER 2004).

El proceso de radicalización yihadista a través de la red se compone de varias fases:

I. Fase de contacto.

En esta etapa inicial, la persona se dirige a la red en búsqueda de información y en búsqueda de respuestas. En esta etapa, es crucial ese primer impacto visual, subrayando los valores del islam, con discursos talentosos de líderes refutados, mostrando al islam como víctimas del mundo occidental.

II. Fase de adhesión.

Una vez atraído ese interés, la persona se percibe reflejada e identificada con esos valores exhibidos.

III. Fase de captación.

El individuo se involucra de forma activa en las diversas discusiones que ocurren en los chats y foros, siendo supervisado por los administradores para evaluar su grado de dedicación.

IV. Fase de fidelización.

En esta etapa, la persona está plenamente incorporada a la ideología salafista, representando esta un avance para lograr un compromiso más profundo.

V. Fase de ejecución.

En esta etapa, la persona ya lleva a cabo varias tareas dentro de la organización, que van desde la financiación, la inteligencia, hasta la ejecución de actos terroristas (SAGEMAN 2004).

El entorno online está desempeñando un papel primordial en los procesos de captación y radicalización yihadista, difundiendo a través de ellas los diversos mensajes ideológicos, la transmisión de consignas, la adquisición de material radical, así mismo también son utilizadas en labores de planificación y coordinación entre los diversos grupos e individuos a la hora de realización de acciones. Entre las plataformas preferidas, resaltan aquellas asentadas, tales como X (61,8%), YouTube (58,0%) y Facebook (56,3%) (VICENTE 2024).

5. Marco de intervención multidisciplinario para prevenir la radicalización

La criminología es la ciencia que estudia el delito, el delincuente, a la víctima y el control social del comportamiento delictivo, siendo su objetivo conseguir una mejor comprensión de este fenómeno, en la que se determinen sus causas, orígenes y motivos. Gracias a la comprensión de estos factores, se pueden elaborar posteriormente programas de prevención, políticas y estrategias de seguridad. Esta es una ciencia interdisciplinaria, en la que, gracias al método científico y a la colaboración con otras ciencias, sea la psicología o la sociología, y hoy en día gracias al uso de la cibercriminología, puede ser clave en la lucha contra el fenómeno de la radicalización yihadista. Ya que, como bien se ha visto, es un fenómeno que depende de varios factores, tanto psicológicos como sociales y en los últimos años, unido a factores digitales.

Por ello, en este punto se va a proponer un posible marco de intervención multidisciplinario ante este fenómeno, en el que se establecerán varias fases y la intervención de varias ciencias. Dicho marco teórico ha sido realizado y fundamentado con las aportaciones de la entrevista realizada a Cristian Rodríguez Jiménez, criminólogo especializado en terrorismo y radicalización violenta, que figura en el Anexo I.

El marco que se propone de intervención ante la radicalización yihadista se fundamenta principalmente en la detección de individuos de segunda o tercera generación nacidos en territorio nacional, siendo predominante individuos de entre 15-30 años de edad, en los cuales predomina el uso de las redes sociales en su radicalización. Este marco de intervención se divide en cuatro fases, en las que se combinará la utilización de cinco disciplinas, reflejadas en las tablas 3, 4, 5 y 6.

Tabla 3. Fase Prevención.

FASE I	
OBJETIVO	Fortalecer el pensamiento crítico, la identidad positiva y la integración comunitaria.
ACCIONES	<p>Elaboración de campañas de concienciación a nivel nacional.</p> <p>Configuradas con la colaboración de un sociólogo y una figura moderada representativa del islam, en la que se elabore una contranarrativa de esta, desmontando el discurso radical y fomentando un discurso auténtico de las enseñanzas y doctrinas de esta religión.</p>
	<p>Creación de espacios seguros para el debate sobre religión, identidad y justicia social.</p> <p>Con estos espacios, bajo la supervisión de uno o varios moderadores, en el cual se pueda hablar y tratar temas relacionados con la religión, inmigración e injusticias sociales, cada individuo puede expresar su testimonio vivido, así como una explicación de primera mano, de temáticas, tales como, en qué consiste su religión, sus costumbres, aspectos sobre su país, todo ello para lograr un mejor entendimiento sobre los demás.</p>
	<p>Elaboración de un programa de respuesta ante la evidencia de conductas radicales.</p> <p>Este programa constaría de una serie de normas y pautas de actuación ante este tipo de conductas, en la que se dispondría de un número de teléfono al cual llamar, así como una plataforma digital, en la que a través de una serie de cuestionarios confidenciales se podría poner en alerta la detección de estas conductas.</p>

Elaboración propia.

Tabla 4. Fase Detección.

FASE II	
OBJETIVO	Identificar factores de riesgo individuales y sociales que predisponen a la radicalización, así como patrones de conducta asociados a conductas radicales.
ACCIONES	<p>Inteligencia Artificial, a través de expertos en ciberseguridad, en la que a través del uso del GIS elaboren diversas estrategias de detección de conductas radicales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar mapas georreferenciados en los cuales se detecten conductas asociadas a páginas relacionadas con entornos radicales.

	<ul style="list-style-type: none"> - Creación de un sistema de alertas, en las cuales se monitoricen actitudes o accesos a redes sociales, foros y canales de comunicación encriptada. - Identificación de patrones de reclutamiento digital y propaganda yihadista.
	<p style="text-align: center;">Sociología-Psicología.</p> <p>Utilización del binomio sociólogo-psicólogo en la detección temprana de conductas radicales, a través del programa de prevención.</p> <p>Este binomio puede ser requerido, tanto en el entorno social más cercano del individuo, como en el entorno educativo del mismo. Utilizando estas diversas herramientas, tales como, entrevistas semiestructuradas y cuestionarios de riesgo (ERG22+, VERA-2R).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entorno social más cercano. <p>El primer entorno socializador del individuo es la familia, seguido del grupo de iguales, amigos o allegados. Estos dos grupos son los que, de primera mano, pueden ser clave en la detección temprana de cualquier cambio producido en el individuo, ya que son los que mayor tiempo pasan con este y mejor lo conocen. En ambos casos, gracias al programa de prevención fomentado, podrían alertar de cualquier tipo de cambio que se produjera en el individuo. Sin embargo, este entorno no funcionaría, en el caso de que fueran los que de primera mano inducen al individuo a desarrollarse en el mundo de las conductas radicales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Educativo. <p>Los centros educativos, a través tanto del profesorado como del alumnado, podrían detectar cualquier tipo de ideología considerada radical. En estos centros, se darían charlas formativas, en la detección temprana de conductas proclives a la radicalización y cómo proceder ante ellas.</p>

Elaboración propia.

Tabla 5. Fase Intervención.

FASE III	
OBJETIVO	Trato directamente con el individuo, en el que se trabajaría con un equipo multidisciplinar, formado por un criminólogo, psicólogo y sociólogo.
ACCIONES	<p>Elaboración de fichas personalizadas de los individuos, a través de entrevistas semiestructuradas y cuestionarios de riesgo (ERG22+, VERA-2R). A través de estos análisis, determinar qué factores han sido de riesgo, para poder actuar sobre el individuo. Incluir en dicho programa de manera supervisada, diferentes figuras de interés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imán. Un líder religioso moderado, puede enseñar la verdadera doctrina de la religión, desmontando y explicando al individuo los verdaderos valores y enseñanzas del islam, reconduciendo sus creencias.

	<ul style="list-style-type: none"> - Figura de iguales-testimonios de presos desradicalizados o víctimas del extremismo. En este ámbito, una figura en la cual verse reflejado, similar a él, en edad, circunstancias, que, con su testimonio, explique cómo fue de primera mano su proceso de adoctrinamiento-radicalización, puede hacer que el individuo se sienta reflejado en esta persona, viendo cómo fue su adoctrinamiento y qué circunstancias le hicieron darse cuenta de su error.
--	---

Elaboración propia.

Tabla 6. Fase Seguimiento.

FASE IV	
OBJETIVO	Prevenir y neutralizar procesos de radicalización en el entorno digital, así como una posible recaída en el proceso. Utilización en este proceso tanto de la figura de un experto en ciberseguridad, así como la del psicólogo, criminólogo y sociólogo
ACCIONES	Monitorización de redes sociales, foros y canales de comunicación encriptada, gracias al uso de la inteligencia artificial.
	Intervención psicológica coordinada con las figuras del criminólogo y sociólogo, con la que llevar un seguimiento del individuo, durante diversos periodos de tiempo, para ver su evolución y evitar recaídas.

Elaboración propia.

Este marco de intervención multidisciplinario, se fundamenta perfectamente en la realidad aportada de los diversos factores de riesgo de la radicalización analizados en este trabajo. Se ha visto, cómo el actual problema de la radicalización de individuos de segundas y terceras generaciones, se centra en factores sociales combinados con carencias del ámbito psicológico.

Existe una tónica común en la gran mayoría de los casos, edades comprendidas entre la adolescencia y la iniciación a la etapa adulta, con crisis de identidad y falta de respuestas ante ciertos aspectos vinculados al desarrollo de la persona. Por ello, este marco de intervención centra sus objetivos en aspectos educativos, combinados con los sociológicos y psicológicos.

Estos individuos en su periodo adolescente, llegan a una crisis identitaria, en la que no se sienten identificados ni por lugar de nacimiento ni por el origen de sus progenitores, sumado

a ello, el rechazo social que pueden llevar asociado. En ese periodo de crisis, los jóvenes buscan respuestas, e internet es el medio más usado por jóvenes comprendidos en esas edades. Las redes yihadistas, son fieles conocedoras del potencial que tienen las redes sociales a la hora de captación de individuos, con discursos atractivos y con respuestas a estas preguntas.

Este marco se divide en cuatro fases, en las que participan diversos profesionales. Partiendo de que el problema viene de origen, es decir, una religión no puede dar respuestas asociadas o derivadas en acciones terroristas, por ello, es necesaria la implicación de la comunidad musulmana en el fomento y reforma del discurso de odio. Seguido de la comunidad o país de recepción, que pueda integrar plenamente a las personas que profesen el islam, con la creación de espacios seguros en los que exponer los atributos de su religión, con campañas y charlas en centros educativos para lograr un mejor entendimiento de esta.

Creación de equipos multidisciplinarios, en los que se combine la criminología, sociología, psicología y cibercriminología, orientados al ámbito educativo. Estos equipos empiezan con un proceso de detección de conductas radicales, tanto en el ámbito online, como en lo social, a través de plataformas en las cuales poder informar de estas conductas. Posteriormente, a través de una serie de cuestionarios y entrevistas, poder elaborar unos primeros informes o perfiles de estos individuos, para individualizar cada caso.

El punto clave en este proceso, es la resocialización del individuo, con figuras representativas, tales como un líder religioso, que oriente y reconduzca las creencias del individuo, así como las figuras de iguales con sus testimonios, en la que el individuo interactúe y comparta experiencias con alguien en el cual verse reflejado, ya que han pasado un proceso similar.

A este proceso, tiene que seguir un periodo de control, tanto en el ámbito del ciberespacio, con la monitorización de este tipo de conductas, así como con el equipo que se encarga de esa resocialización del individuo, con un seguimiento periódico.

6. Conclusiones

La finalidad y origen de este trabajo es entender un fenómeno delincencial que afecta a la seguridad mundial y realizar un análisis actual del mismo. El terrorismo yihadista que predomina en muchos países del continente europeo, proviene principalmente de individuos adolescentes, siendo estos cada vez más jóvenes, de segundas o terceras generaciones, en los que los métodos de reclutamiento y radicalización se han modificado y evolucionado.

Uno de los hándicaps en este momento, es el uso de las nuevas tecnologías en estos procesos, siendo estas muy difíciles de rastrear y monitorizar, por lo cual, hay que cambiar los métodos de detección y prevención de conductas radicales. Los análisis actuales, son necesarios para configurar y modificar las nuevas técnicas y procesos en la detección y prevención de este tipo de conductas.

Este trabajo aporta un testimonio actual de uno de los investigadores a nivel nacional de conductas radicales violentas, siendo clave su aportación en la realización del mismo.

En relación a los objetivos marcados en la presentación del mismo, he llegado a las siguientes conclusiones:

1) Conforme al primer objetivo, siendo este, explicar que factores influyen en el proceso de radicalización, estos serían una conjunción de factores sociodemográficos y psicológicos, favorecidos por el uso de las nuevas tecnologías, que favorecen este proceso. Factores tales como crisis identitaria, sentirse parte de un grupo, tener un propósito en la vida, baja tolerancia a la frustración. Debido a estos factores anteriormente mencionados, unido a ser personas muy susceptibles a la vulnerabilidad, debido a su corta edad, son captados durante el uso de las redes sociales, asociadas a aquellas páginas donde encuentran sentido y respuesta a su plan de vida.

2) En relación al segundo objetivo, determinar que perfiles son más proclives en la captación, se ha llegado a la conclusión de que, estos son individuos de entre 18-35 años, siendo en su mayoría hombres, solteros en más de la mitad de los casos, siendo sus orígenes en un alto porcentaje de los casos el marroquí, seguido de un 44% de la nacionalidad española como predominante. La situación laboral de estos individuos es en un 46% desempleada, siendo la ideología predominante por estos individuos la del Estado Islámico, en la que un 34% tiene

antecedentes por delitos comunes y un gran porcentaje, siendo este un 31%, ha tenido contacto con individuos procesados por terrorismo.

3) Conforme al desarrollo de diversas estrategias para evitar la radicalización, estas son diversas, desde una educación en las verdaderas enseñanzas del islam, fomentando la plena integración de diversos colectivos en la sociedad de llegada, así como la elaboración de líneas de actuación para poder detectar en los ambientes donde se desarrollan y desenvuelven este perfil de individuos para proceder a una detección temprana. Seguida de un marco multidisciplinario de profesionales, que intervengan con el individuo, con un plan personalizado de actuación, siendo el último punto, el uso de las nuevas tecnologías en la detección de conductas radicales, con la elaboración de mapas gracias al GIS y monitorización de estos individuos.

4) En cuanto a la importancia del uso de la criminología, en el estudio de este fenómeno, esta destaca por su gran diversidad y maleabilidad, conjugada con otras ciencias afines, puede elaborar perfiles críticos, determinar las causas y motivaciones de estos individuos, así como estrategias y planes de prevención. La criminología estudia las causas más profundas del crimen, el entender la idiosincrasia del delito permite actuar mejor que nadie contra él.

5) Finalmente se ha elaborado un posible marco de intervención teórico, siendo este multidisciplinar, ya que este fenómeno, no se puede acatar desde solo un ámbito. Este marco, se desarrolla en un proceso lógico de ejecución, con diversas fases, cada una de ellas con unos profesionales determinados, así como unos objetivos y acciones a seguir.

Sin embargo, este marco de intervención propuesto, es una idea, y como todas tiene que ser probada y mejorada con la relación ensayo-error. Es fundamental empezar con la aplicación del mismo y con los diversos resultados obtenidos, proseguir en la elaboración de mejoras, por ello, hasta que no se dé inicio a este, no se podrá evaluar el grado de efectividad del mismo.

El terrorismo es un fenómeno como bien se ha visto en este proyecto, que evoluciona en todos sus ámbitos, siendo cada vez más difícil de detectar y de entender, por ello es necesario su estudio continuo y actual, ya que la amenaza del terrorismo yihadista es a nivel mundial y cada vez está más presente en nuestras vidas.

Referencias bibliográficas

ALMOND, G et al. The Fundamenta/ism Project: Fundamentalisms Observed, vol. 1, Chicago, The University of Chicago, 1991.

ARÚS BUENO, F. Principios generales de la legislación antiterrorista. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1986, no 11, p. 135-146.

ATRAN, S; SHEIKH, H; GÓMEZ, A. Los actores abnegados se sacrifican por camaradas cercanos y por una causa sagrada. Actas de la Academia Nacional de Ciencias, 2014, vol. 111, n.º 50, p. 17702-17703.

BAZAGA FERNÁNDEZ, I; TAMAYO SÁEZ, M. Radicalización violenta. 2021. Disponible en: Radicalización Violenta.

BOBBIO, A., ARBACH, K., y REDONDO, S. (2021). El Modelo del Triple Riesgo Delictivo en la explicación de la conducta antisocial de adolescentes varones y mujeres. Revista Española de Investigación Criminológica, 19, (1), 1-35. Disponible en: El Modelo del Triple Riesgo Delictivo en la explicación de la conducta antisocial de adolescentes varones y mujeres | Revista Española de Investigación Criminológica

BORRELLI, M. y SABORIDO, M. El fundamentalismo islámico, Madrid, Ed. Dastín, 2006.

BURGAT, F. El islamismo cara a cara, Barcelona: Bellaterra, 1996.

CANO, M. Á. Internet y terrorismo islamista. Aspectos criminológicos y legales. Eguzkilore, 2008, vol. 22, p. 67-88. Disponible en: 03 Cano.indd

CASTELLANOS MACÍAS, A. (2022). Criminología ambiental y patrones situacionales. Origen de la delincuencia y reinserción social. Universidad Miguel Hernández de Elche. Disponible en: El fenómeno del terrorismo en España: la importancia de la autoprotección y la prevención en infraestructuras críticas de medios de transporte

DE LA CORTE IBÁÑEZ, L; JIMÉNEZ, Ó.J. Terrorismo: causas, efectos y tendencias. Síntesis, 2022.

DE LA CORTE, L y JORDAN, J. La yihad terrorista, Madrid: Síntesis, 2007.

DE SANTIAGO HERRERO, F. J., & SÁNCHEZ-GIL, L. M. (2018). Análisis conductual del delito y perfilación criminal. Salamanca: Ratio Legis Ediciones.

ELORZA, A. Umma, el integrista en el islam, Madrid, Alianza Editorial, (2002).

«Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo». Naciones Unidas. 14 mayo 2025, 10:15. Disponible en: Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo | Oficina de Lucha contra el Terrorismo

ÉTIENNE, B. El islamisme Radical, París, Hachette, 1987.

ÉTIENNE, B. El islamismo radical, Madrid, Siglo XXI, (1996).

GARCIA MAGARIÑO, S. Una aproximación sociológica al proceso de radicalización extremista en el islamismo: la necesidad de indicadores. Dilemata, 2018, no 27, p. 347-365 [consulta: mayo de 2025]. ISSN 1989-7022. Disponible en: Una aproximación sociológica al proceso de radicalización extremista en el islamismo: la necesidad de indicadores | Dilemata

GARCÍA-MAGARIÑO, S. Radicalización violenta: vías para la acción preventiva. Madrid: Síndéresis, 2019.

GEERTZ, C. Observando el islam: el desarrollo religioso en Marruecos e Indonesia 1994.

GRAHAM, W.A. Beyond the written word: Oral aspects of scripture in the history of religion. Cambridge University Press, 1993.

GÓMEZ, Á., LÓPEZ-RODRÍGUEZ, L., VÁZQUEZ, A., PAREDES, B. y MARTÍNEZ, M. (2016). Morir y matar por un grupo o unos valores. Estrategias para evitar, reducir y/o erradicar el comportamiento grupal extremista. Anuario de Psicología Jurídica, 26(1), 122-129. Disponible en: Morir y matar por un grupo o unos valores. Estrategias para evitar, reducir y/o erradicar el comportamiento grupal extremista - ScienceDirect

GÓMEZ, Á, et al. La voluntad de lucha del actor devoto y la dimensión espiritual del conflicto humano. Nature Human Behaviour, 2017, vol. 1, n.º 9, p. 673-679.

HENRIQUEZ, D., URZÚA MORALES, A. y LÓPEZ-LÓPEZ, W. (2020). Fusión de identidad: Una revisión sistemática. Acta Colombiana de Psicología, 23(2). Disponible en: Fusión de identidad: Una revisión sistemática - Dialnet

HORGAN, J. The psychology of terrorism. Nueva York, EEUU: Routledge, (2004).

IGUALADA, C. La lucha contra el yihadismo en España: operaciones contraterroristas y análisis de perfilación de los detenidos en 2024. OIET, 2024. Disponible en: 4.ES-ANUARIO2024-ARTOPERACIONES-3.pdf

JALLOUL MURO, H. «Realidad, ideología y terminología, entre la radicalización, la violencia política y el terrorismo yihadista». *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*. Vol. 4, No. 2, (2018), pp. 99-121. Disponible en: Realidad, ideología y terminología, entre la radicalización, la violencia política y el terrorismo yihadista

JORDÁN, J. *Profetas del miedo. Aproximación al terrorismo islamista*, Pamplona: Eunsa, 2004.

LAMARCA PÉREZ, C. *Tratamiento jurídico del terrorismo*. 1985. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.

«Ley contra el terrorismo de 2000». *Legislation.gov.uk* . 13 mayo 2025, 20:20. Disponible en: Ley contra el terrorismo de 2000

LOPEZ GOBERNADO, C. J. (2021). Breve análisis del terrorismo yihadista desde las teorías psicocriminológicas. *EduPsykhé: Revista de psicología y educación*, 18(1), 25-40. Disponible en: Breve análisis del terrorismo yihadista desde las teorías psicocriminológicas - Dialnet

LÓPEZ FONSECA, O. <<La yihad se rejuvenece en España: un 40% de los 81 detenidos en 2024 tenía menos de 25 años>>. *El País*. 16 de febrero de 2025. Disponible en: La yihad se rejuvenece en España: un 40% de los 81 detenidos en 2024 tenía menos de 25 años | España | EL PAÍS

Lucha Contra el Terrorismo. Bucarest, 2001. Disponible en: <https://www.osce.org/files/f/documents/f/3/98545.pdf>

MARTIN ANGLÉS, R. *El gihad, l'expansió d,una comunitat*, Treball de curs d,Islamologia, Universitat de Barcelona, 2012-2013.

MARTIN MUÑOZ, G. *Iraq. Un fracaso de Occidente (1920-2003)*, Barcelona: Tusquets, (2003).

MCCAULEY, C., y MOSKALENKO, S. (2008). Mechanisms of political radicalization: Pathways toward terrorism. *Terrorism and political violence*, 20(3), 415-433.

MOYANO PACHECO, M, et al. Factores psicosociales contribuyentes a la radicalización islamista de jóvenes en España. Construcción de un instrumento de evaluación. Granada: Universidad de Granada, 2011. Disponible en: digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/18403/19571008.pdf?sequence=1

MUELAS LOBATO, R, et al. *En busca de los extremos: tres modelos para comprender la radicalización*. 2019.

NAÏR, S. Violencia religiosa y violencia política”, en Leviatán, núm. 66, España: Editorial Pablo Iglesias, (1996).

ORTI PÉREZ, J., «Terrorismo internacional: enfoques y percepciones». Monografías del CESDEN- FUNDACIÓN SAGORDOY [en línea]. 2005, núm. 79, pp. 19 [consulta: marzo de 2025]. NIPO: 076-05-133-2. Disponible en: Microsoft Word - CESDEN-SAGARDOY COMPLETA Y CORREGIDA.doc

PADILLA TORRES, M, A. Acerca del terrorismo doméstico en los Estados Unidos de América. Relación Unión Europea-América Latina y el Caribe en 2021: ¿Una agenda estratégica birregional?, 2021. Disponible en: RPI-oct-dic-2021-libre.pdf

PALACIOS, A. <<Diez detenidos en Barcelona de una red yihadista que promovían la comisión de atentados>>. El Confidencial. 7 de marzo de 2025. Disponible en: Diez detenidos en Barcelona de una red yihadista que promovían la comisión de atentados

PAREJA, F. M., et al. Islamología. Madrid: Razón y fé,1952.

PAREJA, F. M. La religiosidad musulmana.,1975.

PÉREZ, D. (2018) Hacia una definición de terrorismo. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Disponible en: Hacia una definición de terrorismo | Observatorio

PÉREZ FANDIÑO, I. (2015). Informe criminológico. La derivación de un caso a mediación intrajudicial. Disponible en: Informe criminológico. La derivación de un caso a mediación intrajudicial

PETERS, R. La Yihad en el islam medieval y moderno. Universidad de Sevilla, 1998.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. En: Diccionario de la lengua española [en línea]. 23 ed., 2014 [consulta: 31 marzo 2025]. Disponible en: Diccionario de la lengua española | Edición del Tricentenario | RAE - ASALE

REDONDO ILLESCAS, S. (2008). Individuos, sociedades y oportunidades en la explicación y prevención del delito: Modelo del Triple Riesgo Delictivo (TRD). Revista española de investigación criminológica. Disponible en: Individuos, sociedades y oportunidades en la explicación y prevención del delito: Modelo del Triple Riesgo Delictivo (TRD). | EBSCOhost

REINARES, F. Caracterización social de los yihadistas en España: continuidad de atributos básicos generales y cambio de rasgos contextuales específicos. Real Instituto Elcano, 2024.

Disponible en: Caracterización social de los yihadistas en España: continuidad de atributos básicos generales y cambio de rasgos contextuales específicos

REINARES, F. Terrorismo global, pp. 16 y 17. Editorial Taurus. Madrid, 2003.

REINHART, T. Israel-Palestina: cómo acabar con el conflicto, Barcelona: RBA, 2004.

RIPPIN, A. Muslims: Their religious beliefs and practices. Routledge, 2018.

RODRIGUEZ ALONSO, J, A. «La teoría del aprendizaje social de akers en relación al terrorismo yihadista». Quadernos de criminología: revista de criminología y ciencias forenses. 2020, núm. 49, pp. 40-44. [consulta: mayo de 2025]. ISSN 1888-0665. Disponible en: Dialnet-FirmaInvitada-7557241 (1).pdf

RODRIGUEZ PÉREZ, J. (2022). Yihadismo. Armas de destrucción masiva. Universidad Miguel Hernández de Elche. Disponible en: Yihadismo global, la amenaza más persistente - Dialnet

ROY, Olivier. El islam mundializado: los musulmanes en la era de la globalización. Bellaterra Edicions, 2003.

ROY, O. Genealogía del Islamismo, Barcelona, Ediciones Bellaterra, 1996.

SAGEMAN, M. Entendiendo las redes terroristas. Editorial de la Universidad de Pensilvania, 2004.

SCHIOPPA, M. (2013). Influencia del grupo de Pares delincuentes en la implicación del adolescente en la delincuencia. Justicia juris, 9(1), pp. 96. Disponible en: Influencia del grupo de Pares delincuentes en la implicación del adolescente en la delincuencia. - Dialnet

SCHMID, A. y JONGMAN A. Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature. New Brunswick, N.J: Transaction Books,1988.

SULER, J. El efecto de desinhibición en línea. Cyberpsychology & behavior, 2004, vol. 7, no 3, p. 321-326. Disponible en: (PDF) El efecto de la desinhibición en línea

«Tánger: sede de la 47ª Conferencia de Líderes Árabes de Policía y Seguridad». Atalayar. 14 mayo 2025, 10:50. Disponible en: Tánger: sede de la 47ª Conferencia de Líderes Árabes de Policía y Seguridad

TETLOCK, P, E. Pensar lo impensable: valores sagrados y cogniciones tabú. Tendencias en ciencias cognitivas, 2003, vol. 7, no 7, p. 320-324.

TRUJILLO, H, M. et al. Indicios sobre la radicalización yihadista en prisiones. *Athena Assessment*, 2008, vol. 12, no 8, p. 1-3.

TRUJILLO, H, M. et al. El radicalismo islamista en las sociedades occidentales: prejuicio, identidad social y legitimación del terrorismo. *Psicología conductual*, 2005, vol. 13, no 2, p. 311-328.

TRUJILLO, H, M. Procesos de radicalización off line. *Radicalización violenta en España. Detección, gestión y respuesta*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 91-108.

VALDÉS GARCÍA, C. La legislación antiterrorista: Derecho vigente y proyectos continuistas. *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, 1984, vol. 37, no 2, p. 293-304.

VÁZQUEZ, J. «Terrorismo internacional». *Boletín de Información*. 2022, vol 275, núm 4, pp 56-57-61-77-78 [consulta: abril de 2025]. ISSN 0213-6864, Nº. 275, 2002. Disponible en: [Terrorismo internacional - Dialnet](#)

VICENTE, A. Fórmulas utilizadas para la radicalización y el reclutamiento yihadista de menores en España. *Real Instituto Elcano*, 2018. Disponible en: [Fórmulas utilizadas para la radicalización y el reclutamiento yihadista de menores en España](#)

VICENTE, A. Radicalización yihadista en España: menores, espacios virtuales y la resonancia de conflictos internacionales. *Real Instituto Elcano*, 2024. Disponible en: [Radicalización yihadista en España: menores, espacios virtuales y la resonancia de conflictos internacionales](#)

WAINES, D. *EL ISLAM*, Cambridge. Edt. 1998.

WEBBER, D; KRUGLANSKI, A, W. Factores psicológicos en la radicalización: un enfoque de las "3 N". *Manual de criminología del terrorismo*, 2016, p. 33-46.

WEIMANN, G. *Terror. net: Cómo el terrorismo moderno utiliza Internet*. Editorial DIANE, 2004. Disponible en: (PDF) [www.terror.Red: Cómo el terrorismo moderno utiliza Internet](#)

WHITEHOUSE, H. (2018). Dying for the group: Towards a general theory of extreme self-sacrifice. *Behavioral and Brain Sciences*, vol.41, e192. Disponible en: [Morir por el grupo: Hacia una teoría general del autosacrificio extremo | Ciencias del Comportamiento y del Cerebro | Núcleo de Cambridge](#)

ZUINAGA, S. «El terrorismo, una aproximación teórica en cuanto a su definición». *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*. 2011, vol. 17, núm. 2, pp. 11-26. Disponible en: [EL](#)

TERRORISMO, UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA EN CUANTO A SU DEFINICIÓN | Revista
Venezolana de Análisis de Coyuntura

ANEXO I

Batería de preguntas del alumno de cuarto año de Criminología Luis Antonio Cañizares Marcial a Cristian Rodríguez Jiménez, criminólogo especializado en terrorismo y radicalización violenta, analista en seguridad física, investigador en el centro de seguridad urbana de la universidad Alberto Hurtado y autor del libro "SNUFF MOVIE, Filmando la muerte".

1) ¿Cuáles son los factores sociológicos predominantes en la radicalización yihadista actualmente?

En referencia a los factores de radicalización o factores de vulnerabilidad, presentes en la radicalización y más concretamente en lo que es el yihadista, principalmente hay una gran diferencia una barrera cultural, ideológica también, social también entre lo que serían las personas que han emigrado a los países europeos y que esto los jóvenes lo han visto que estamos en un mundo ya de segunda y terceras generaciones.

A partir de ahí, cuando tenemos segundas y terceras generaciones que no sienten musulmanes, pero tampoco con la sociedad en la que están viviendo, no tienen ningún tipo de vínculo ni de arraigo, es ahí es donde hay una ruptura dentro de su existencia. Cuando estamos hablando de jóvenes de 16,17, 18 años que es ahora mismo un grupo que ha aumentado la estadística dentro de lo que es la radicalización violenta.

A todos nos ha pasado cuando somos jóvenes, que hemos tenido una crisis de identidad y no tenemos idea de lo que queremos en la vida, pues añádele eso cuando eres un inmigrante o eres una persona nacida en España pero que al final eres un inmigrante, eres un extranjero, o un extraño en otra cultura. Lo que se está empezando a generar es una ruptura con la cultura receptora que en muchas ocasiones esa ruptura también la ha podido favorecer la cultura como tal, es decir llamémoslo Europa y esto lo que hace es que este joven no se sienta arraigado no tenga ningún tipo de vínculo con el país donde vive. Imagínate un joven que directamente es de padres de la zona del Magreb y que emigran, pero este joven nació en otro país que no es de países árabes y que encima el joven no se siente parte de donde nació. Ahí estamos viendo que ese tipo de crisis se acaba potenciando.

Dentro también de los agravios sociales, muchas veces los árabes reciben por parte nuestra cierto rechazo social, cultural en la que muchas veces no hemos sido flexibles a la hora de

integrarlos. Aparte esto puede ser una arma de doble filo, ya que estos individuos que hemos integrado se pueden radicalizar.

Todo esto que hemos visto lo metemos en una coctelera y qué es lo que ocurre, pues que sale el cóctel, una persona con frustración que no sabe qué quiere hacer, no sabe quién es, no se siente vinculada con la sociedad la sociedad, la sociedad tampoco le favorece, existe una frustración y además puede haber hasta un odio y más cuando estamos en un punto crítico porque al final estamos hablando de una crisis de identidad en la que hay un sentimiento de odio frustración, tenemos una persona que está completamente predispuesta, pues añádele que a sus jóvenes, que están dispuestos a cualquier cosa, están los captadores, en las que pueden ver personas que son idóneas para cometer el hecho como tal.

2) ¿Cómo se explica la radicalización de individuos de segundas generaciones, así como de individuos que no han sufrido ni vivido conflictos bélicos, ni estado sometidos a marginación o sufrimiento de penurias económicas o sociales?

Principalmente tenemos personas que sean de segunda o tercera generación o incluso personas de que no han sufrido ningún tipo de acto bélico o de ataque armado, lo que sí podemos ver es que hay elementos que son característicos como ya hemos descrito anteriormente, por ejemplo, la búsqueda de sentido, de identidad donde muchos de los jóvenes que han sido radicalizados tienen en común, esa fase de transición vital que es desde la adolescencia o juventud hacia lo que es la etapa adulta y donde encima se están cuestionando ese lugar en el mundo.

El islam ofrece respuestas fáciles a preguntas complejas, pero una persona que está buscando sentido de identidad, en la que la sociedad no me está no me está ofreciendo las salidas que yo quiero y ahí donde se alimenta también la frustración, en muchas ocasiones también está lo que es la rebelión moral y emocional, muchos de los individuos radicalizados, se radicalizan como un estilo de rebelión, contra el estilo de vida occidental, que se considera inmoral, que puede ser materialista, donde vemos que hay a lo mejor un extracto social que está por encima.

Tenemos también el atractivo de ser un héroe, o sea, todo el mundo quiere ser un héroe en la vida de alguien, todo el mundo quiere ser brillante, todo el mundo quiere ser la persona que salva, bien por qué porque tenemos una visión de tener una misión épica que puede ser

trascendente incluso también de redención, todos esos elementos son los que acaban favoreciendo a esa persona, elementos para que uno se vaya a en este caso a luchar por la yihad. Sabemos que tenemos terroristas combatientes, terroristas extranjeros que eran todos europeos de familia bien, sin ningún tipo de problema pero que se fueron a combatir, fueron a combatir por otro otra ideología otra religión y que dejaron su vida atrás a pesar de lo que lo que venía por delante.

3) ¿Cómo es el proceso de radicalización y captación a través de las nuevas tecnologías?

Relacionado a la pregunta de los procesos de radicalización y captación ya se está viendo cómo va evolucionando y también las metodologías, por ejemplo las metodologías que se están aplicando antes del 2011 el online era un mínimo en España por ejemplo desde hacía estábamos hablando que del total de online mixto y offline, el online tiene una significancia mínima de un 5% en cambio, el offline lo que sería in situ de 54,5 % en cambio el mixto sería de un 40%, en la que se entra en contacto con la persona vía online, se cuestiona si esa persona es válida, y si es así, se pasa a una toma de contacto en lugares de culto, casas o espacio públicos para comenzar el proceso de radicalización. En referencia a 2011, actualmente la metodología ha variado muchísimo, el offline se ha visto simplificado a un 13%, pero en cambio el online se ha visto potenciado a un 40,4%.

Los jóvenes son los que se están radicalizando, piensa que quiénes están detrás de la pantallas mayoritariamente, pues los jóvenes y eso sí lo destacamos dentro de los grupos de la radicalización suelen ser entre menos de 18 o entre 18 y 29 años, cabe destacar que dentro de lo que son los grupos radicalización previo al 2011 en los menores de 18 años eran pocos eran de 17,1% en cambio a día de hoy desde 2012 al 2023 se potenció un 29,4%, luego los de 18 y 29 años se ha mantenido, pero sí que ha habido una pérdida, que es de un 7% aproximadamente que es que se lo han comido los menores de 18 años. En cambio, los adultos más de 30 años se ha mantenido la estadística lo que indica que los factores de radicalización y la metodología empleada es que se está viendo un rejuvenecimiento en las filas de la de los grupos de riesgo.

Podemos hacer una analogía con los jóvenes, cuanto antes te radicalices, o sea, eres una persona ya con capacidades bélicas e ideológicamente ya adoctrinado para poder estar en su época como sería en el fútbol o en el baloncesto en su época prime, con ello que la persona

pueda ser más útil y durante mucho más tiempo, añádele también de que con menos de 18 años quien sabe realmente qué es lo que quiere.

Añádele que estos jóvenes, junto a los factores de riesgo explicados anteriormente son un grupo, un caldo cultivo en la que las redes sociales son elementos que lo favorecen, y esto la yihad lo sabe perfectamente, sabe que las redes sociales son el lugar idóneo para poder captar, encontramos por ejemplo plataformas más emergentes aunque ya están presentes como puede ser Instagram como suele ser Tiktok y ahí es donde están, venden una propaganda muy sutil, vendría a ser una propaganda muy suave con la idea de poder ir tratando a estos jóvenes e ir filtrándolos para poder para poder ir poco a poco doctrina los precios son personas que son inteligentes como tal.

4) ¿Cómo se puede luchar contra este tipo de radicalización online en la que no hay barreras ni actores físicos?

Para combatir la radicalización en el mundo contemporáneo, es ante todo educar, creo que la educación es la primera barrera contra algo que es biológico que va en contra de la vida humana, de la ciudadanía que rompe con la seguridad como tal, educar a los jóvenes de cómo hacer muy buenas prácticas también con internet porque el tema de Internet abarca mucho más que la radicalización, ya que pueden ser víctimas de cualquier tipo de delito, sea de abuso sexual o con la publicación de imágenes en redes sociales.

De igual forma, en que lugares te debes meter y no, creo que tiene que haber ante todo un cambio de paradigma dentro de lo que es la prevención, en la que los padres estén presentes en el proceso educativo de sus hijos y de vida también por qué, porque normalmente pensamos que todo va a ir bien que todo va a ser maravilloso y que no va pasar nada malo, como sabemos porque creo que además hay que hacer memoria de historias aprendidas y qué aprendizaje hemos tenido a lo largo de 20 años de yihad es que los jóvenes llamados no occidentales o de Oriente Medio, estos jóvenes han sido captados y con ello también ha habido un cambio conductual. Muchos de estos jóvenes se han acabado desplazando a Oriente Medio para combatir y que los padres vieron cambios repentinos en su conducta o de repente se han convertido al islam, es decir, conoces de verdad a tu hijo... por ello si tienes dudas sobre su comportamiento o crees que algo no va bien, puedes contactar con alguien experto o con el que me pueda asesorar para ver qué puedo hacer. La educación tiene que ser fundamental y por eso mismo creo que es la principal herramienta para que también la

persona genere un pensamiento crítico y ver hasta qué punto le están vendiendo una historia falsa.

5) ¿Cuáles son los factores psicológicos predominantes en la radicalización yihadista?

Los factores psicológicos como tal, tenemos lo que hemos estado viendo anteriormente, por un lado, la baja autoestima, la percepción de bien de fracaso personal esto es lo que te hace el cuestionarte tu identidad, que camino estás tomando, porque muchos de estos jóvenes no logran cumplir sus objetivos que pueden ser vitales pueden sentirse fracasados pueden ser sentirse marginados, por lo que pueden llegar a convertirse en vulnerables.

Hay ideologías donde les reconocen sus acciones como tal y que los puedan manipular como mejor quieran o mejor les dejen, así mismo no hay distorsión cognitiva como tal, añade que esa distorsión dentro de sus factores también de riesgo se puede ver que incluso el propio captador, reclutador el adoctrinador, acaba empleando unos elementos con los que acaba rompiendo como tal el nosotros del ellos y que favorece a que esa persona se siga o radicalizando como tal, hay por ejemplo diferentes escalas de radicalización, ejemplo la de Moghaddam, en la que progresivamente poco a poco van haciendo que esos factores que tienen de riesgo o mejor dicho que les favorece para radicalizar a una persona, llámeles esta distorsión cognitiva que va rompiendo el uno del otro. También está la necesidad de significado, que es la necesidad de que su vida, la de uno mismo pues tenga el significado que realmente uno le quiere dar, es como sentirse un héroe el sentirse que forma parte de algo el tener un propósito como tal y además está el pensamiento dicotómico que es o todo o nada, dentro de ese todo o nada, también hay una gama de grises, pero esa gama de grises se omite completamente ante los propósitos ideológicos, político, bélicos de una organización terrorista. Algo que también puede favorecer a que una persona se radicalice desde una perspectiva psicológica es que hay una impulsividad, hay una susceptibilidad hacia una influencia, por qué, porque estos radicalizados también presentan rasgos de impulsividad, baja tolerancia a la frustración, también que hay una dependencia emocional, de que no hay una capacidad de poder tener una toma de decisiones propia como tal o que necesites formar parte de algo, el tener ese tipo de carencias hace que estos grupos de riesgo, sean captados por personas carismáticas, líderes carismáticos o también grupos cerrados y que los puedan manipular.

6) ¿Qué papel juegan los sentimientos de frustración, desesperanza o alienación en la radicalización de individuos vulnerables?

Está principalmente la frustración, la desesperanza, dentro de esos grupos o individuos radicalizados, estos elementos favorecen esa dicotomía del todo o nada, es esa búsqueda de encontrar respuestas en muchas ocasiones son respuestas inmediatas, de yo voy a dar lo que haga falta por el grupo porque son los que me están apoyando porque son los que me hacen sentir como los que me valoran, ahí vemos esos factores de vulnerabilidad que es esa baja autoestima necesidad de que lo están reafirmando y este tipo de elementos ,por ejemplo la frustración existencial ,la desesperanza como tal de mira que no hay una evolución social que no puedo conseguir trabajo que no me no me ayuda a nada todo eso lleva a que esa puesta contra las cuerdas, es cuando al joven le lleven a tomar medidas radicales a la hora de buscar ese tipo de respuestas, como por ejemplo pues atacar a cierto colectivo. En definitiva, lo que acaba ocurriendo con este tipo de elementos es que se están viendo las puertas literalmente a lo que es la psique del propio individuo por qué porque éste puede estar más receptivo a ideas radicales que encima ese uso de la violencia sea justificado y que encima las medidas utilizadas por muy extremas que sean favorecidas de que sean afirmados como tal.

7) ¿Cómo influye la búsqueda de identidad y pertenencia en la decisión de unirse a movimientos yihadistas?

Con el tema de la búsqueda de identidad y la pertenencia de la decisión a unirse a movimientos radicales o yihadistas se puede aquí aplicar el modelo de escalamiento de Moghaddam, aquí Moghaddam lo que hace es hacer, pisos y poco a poco ver como desde la planta baja que es donde vemos el elemento principal, que vendría a ser la de injusticias contra cierto grupo, donde hay injusticias sociales, incluso personales como puede ser en este caso la discriminación el racismo o la falta de no tener oportunidades. Esa falta de oportunidades como tal favorece a que haya elementos como por ejemplo el sentirse excluido de la sociedad y con sociedad me refiero pues a sociedad occidental, a pesar de que estos jóvenes pues puedan tener la ciudadanía como tal, de que tengan su residencia o su nacionalidad y además que se ponga algo importante como es percibir una hostilidad por la estructura hacía por ejemplo el islam o contra los musulmanes o contra los árabes. Ahí es donde pueden empezar a nacer esa percepción de que hay un agravio, un agravio contra mí, contra mi cultura y en estos casos es cuando se empieza esa dicotomía, esa ruptura a nivel

narrativo de que hay un yo, contra ellos e incluso que los míos, es decir, los musulmanes estemos siendo maltratados.

En estos casos como dice también Moghaddam, si le aplicamos esto al adoctrinador se empieza a tocar los botones correctos, es ahí donde se empieza a aplicar lo que será el siguiente escalón o el siguiente piso, es donde se empieza a buscar explicaciones, pero normalmente suelen ser explicaciones simplistas, pero sin embargo en este tipo de opciones que acaba buscando trata de buscar explicaciones alternativas que intenten comprender porque su vida no tiene sentido, por ejemplo también porque su comunidad también puede llegar a sufrir, además puede pasar por una fase de de ideologización pasiva y en este caso porque empieza a leer el islam más radical, empieza a consumir vídeos y propaganda yihadistas.

Para una persona que está haciendo esa búsqueda de opciones, estas respuestas simplistas pueden cobrar sentido y ahí es donde se sirve para seguir buscando y esta búsqueda se acaba potenciando ese algoritmo de por ejemplo Internet, de Google, YouTube, de la redes sociales. Luego está el siguiente escalón, que es donde acaba deslegitimando el sistema, en la que el sistema llamado sociedad, llamado democracia, llamado estado, es ilegítimo y además es el enemigo como tal, dentro de esta frustración que hemos encontrado en la planta baja del piso, aquí la frustración ya se empieza a convertir en odio y odio político, incluso también religioso. Por norma general aquí ya empiezan a saber que los gobiernos matan y matan a musulmanes caso de Israel-Palestina o incluso como pasó cuando Estados Unidos fuera Irak, ahí fue un elemento importante para la radicalización de muchos iraquíes ya sean sunitas o chiquitas, por qué porque efectivamente han matado a mi familia, han matado a mis amigos y etcétera.

Aquí hago un paréntesis de cómo vamos a ver dentro de 5 o 10 años, que va a pasar con estos sobrevivientes de la franja de Gaza y a ver cómo esto nos puede afectar desde un enfoque de seguridad internacional por qué creo que a todos nos va a salpicar la problemática que estamos teniendo a día de hoy en Oriente Medio. En este escalón se puede decir que el propio joven puede empezar también a simpatizar muy abiertamente con discursos radicales del Estado islámico o de Al Qaeda o de cualquier persona que pueda ser de interés, luego ya cuando terminemos este escalón pasamos al siguiente que es el tercero y es aquí donde se justifica esa moral de la violencia, aquí es donde se internaliza esa ideología radical, donde

acaba legitimando el uso de la violencia, como una única vía, en la que aquí ya no existe una vía académica o democrática, aquí ya la única forma que hay para solucionar la situación la cual está percibiendo es a través de la violencia, con esto ya la acción es el terrorismo como tal y ellos además lo acaban viendo como una resistencia que es donde se empieza a aplicar también este tipo de narrativas que ha estado comiéndose durante todo este proceso de radicalización, nosotros no somos terroristas, somos la resistencia, somos los rebeldes, la rebelión. Suele aparecer también y más en la parte yihadista un martirio hay una reelección hay también un deber moral, una venganza que está asociada a una deidad que sabemos que es alá, es una venganza sagrada y por otro lado ya se aplica también calificativos que deshumanizan al enemigo y el enemigo puede ser cualquier persona.

En el cuarto nivel tenemos la identificación con el grupo de violento, que es donde el individuo entra en contacto directo con un grupo radicalizado, ya sea de forma online o física aquí ya podemos ver que en algunas ocasiones puede ser que incluso sea mixta, aquí recibe esa validación de pertenencia, en ella se siente útil se puede sentir con un propósito, ellos empiezan a ver todos estos elementos y empiezan a potenciarlos para que haya una vinculación legítima con la organización y que además esa legitimación en la que esa persona de su vida por lo que es la organización, se podría decir incluso dentro de este cuarto escalón aquello que se ha producido esa ruptura total del individuo con la familia, amigos, colegios, trabajo, ha habido esa ruptura con ese entorno, se puede decir que ya existe esa vinculación con la organización.

En la quinta fase es donde se pueden generar ya entrenamientos, un entrenamiento más profundo y además la asignación de tareas, es decir, eres útil para nosotros todo lo que no has tenido anteriormente en tu vida o consideras distorsionado, pero aquí es donde eso acaba cobrando sentido, porque dentro de la organización eres una persona útil.

8) Uso de la figura del imán y la figura de iguales (familia o amigos de referencia) en el proceso de desvinculación de ideologías extremistas.

Sobre el tema que hay una figura tipo imam o grupo de familias, amigos y demás en este proceso de desvinculación o de radicalización legalización es fundamental el grupo de apoyo, porque si estamos viendo los factores de riesgo o de vulnerabilidad creo que es necesario el tener el grupo de iguales porque todo el mundo al final necesita ese apoyo, cuando tenemos gente con baja autoestima, que necesitan ese apoyo esa reafirmación se necesita el apoyo del

grupo por ejemplo familias, grupos de iguales porque al fin y al cabo es lo que necesita el propio individuo porque si no lo que estamos haciendo es favorecer la radicalización como tal. No obstante también eso puede ser un arma de doble filo debido a que se necesita una persona también especializada en cierta área más completamente porque la persona puede al final reafirmar lo que le ha dicho el grupo radical y con esto de que el proceso sea todo lo contrario de que sea contraproducente.

9) Utilización de testimonios de personas que han pasado por procesos de desradicalización para mejorar las políticas y estrategias de intervención.

Sobre el tema de personas que han sido de radicalizadas, sí que han puesto testimonios de personas que se han desradicalizado y han puesto testimonio de que elementos en ese proceso les fueron útiles, así como que metodologías se puedan aplicar de forma general o a nivel específico en cierto grupo y con esto identificar cuáles han sido los factores socio-demográficos, factores educativos, factores sociales etc. y ahí ver cuáles son los puntos donde uno puede trabajar.

10) ¿Qué piensa de la formación de un marco de intervención multidisciplinario (psicólogo, sociólogo, educador, experto ciberinvestigación) en este fenómeno?

Es necesario el enfoque multidisciplinar para entender ese fenómeno, ya que no se puede entender únicamente desde una metodología concreta, tiene que ser estudiado y visualizado desde diferentes áreas, para enriquecerlo, ya que así se incrementa el número de dinámicas desde el cual poder abordarlo desde una perspectiva 360°.